

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

**MONTAJE Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA
PLANTA DE PRODUCCION DE HIPOCLORITO DE SODIO EN
HERCASA**

TRABAJO DE DIPLOMA PRESENTADO POR:

Marlon José Velásquez Reynosa

PARA OPTAR AL TITULO DE:

INGENIERO QUIMICO INDUSTRIAL

TUTOR:

Dr. Jaime Downing

Managua , Nicaragua

abril 1994

DEDICATORIA

Dedico esta monografía, producto de esfuerzo y desvelo:

A Dios, fuente de eterna sabiduría, por su amorosa protección.

A mis padres por el apoyo moral y sacrificio que hicieron posible la soñada meta.

A mis maestros, mentores y artífices en la gigantesca obra de mi formación profesional, con invariable estima y reconocimiento sincero.

AGRADECIMIENTO

Al doctor Jaime Downing, por sus múltiples cualidades de profesional y amigo, por su sabia dirección y oportunas sugerencias.

A los Ingenieros Norvin Tórrez Mairena y Abraham Mairena, por sus sugerencias en la realización de este trabajo.

A la Facultad de Ingeniería Química por facilitarme la impresión de este trabajo.

OPINIÓN DEL CATEDRÁTICO GUÍA

Sres. del Tribunal calificador.

Tengo a bien someter y recomendar la tesis del Br. Marlon Velásquez Reynosa que lleva como título Monteje y mejoramiento de la eficiencia de la planta de producción de hipoclorito de sodio en HERCASA.

Esta tesis ha sido revisada por mí y llena los requisitos necesarios para su presentación. Estoy seguro que el bachiller Velásquez está preparado para defender este trabajo, el cual ha desarrollado con mucha dedicación.

Dr. Jaime Dawnin
Tutor Prof. Honorario UNI

RESUMEN

Para mejorar la eficiencia en la producción de hipoclorito de sodio en Hércules de Centro América Sociedad Anónima (HERCASA), haciendo uso del equipamiento existente, se realizó un estudio sobre los diferentes métodos de obtención de ese producto, seleccionando el adecuado a las necesidades de la empresa.

Se realizó una revisión bibliográfica haciendo uso de la bibliografía existente y accesible, para garantizar los diferentes métodos de producción de hipoclorito, determinándose que el método menos costoso es a partir de la reacción de soda cáustica con cloro.

Se efectuó un estudio sobre los equipos necesarios para el proceso de producción y los parámetros de operación de éstos.

Se determinó teóricamente la cantidad de materia prima a usar en el proceso, y la cantidad total de calor producido por la reacción química para la obtención del hipoclorito de sodio.

Se compararon las especificaciones de los equipos existentes en HERCASA con las necesidades teóricas del proceso.

Se instalaron los equipos involucrados en el proceso de obtención de hipoclorito de sodio, luego se realizaron tres experimentos en la planta, obteniéndose resultados prácticos cercanos a los resultados teóricos.

Además, se presentan algunas recomendaciones para el buen funcionamiento futuro de la planta de hipoclorito.

INDICE

	Página
<i>DEDICATORIA</i>	
<i>AGRADECIMIENTO</i>	
<i>OPINIÓN DEL CATEDRÁTICO GUÍA</i>	<i>i</i>
<i>RESUMEN</i>	<i>ii</i>
<i>INDICE</i>	<i>iii</i>
<i>LISTA DE FIGURAS</i>	<i>iv</i>
<i>LISTA DE TABLAS</i>	<i>v</i>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. OBJETIVOS	3
III. MARCO DE REFERENCIA	4
3.1 Tipos de hipocloritos	4
3.1.1 Hipoclorito de calcio (HTH)	4
a. Química de la preparación del hipoclorito de calcio	4
b. Descripción del proceso	5
3.1.2 Hipoclorito de sodio	6
a. Reacción de cloro con solución de carbonato de sodio	6
b. Reacción de cloro con solución de soda cáustica	7
c. Cloro disponible	8
d. Estabilidad	8
d.1 Efecto de la concentración y la temperatura	9
d.2 Efecto de la alcalinidad	9
d.3 Efecto de catalizadores	10
d.4 Efecto de la exposición a la luz	10
e. Color	11
f. Evolución del gas	11
g. Calidad	12
h. Preparación del blanqueador	12
i. Enfriamiento	13
i.1 Calor de reacción	13
i.2 Enfriamiento indirecto	17
i.3 Requerimientos de refrigeración	17
j. Diagrama del proceso	18
k. Descripción del proceso	18

5.2.2.1 Estequiometría de la reacción de clorinación	43
5.2.2.2 Masa de cloro líquido máxima	43
5.2.2.3 Producción máxima de hipoclorito	43
5.2.2.4 Masa de hipoclorito de sodio	43
5.2.2.5 Alimentación de soda cáustica y cloro al reactor	44
5.2.3 Factor de relación entre volumen y altura	44
5.2.4 Nivel de soda cáustica y agua a bombear en el reactor	44
5.2.5 Tiempo de reacción	45
5.3 Resultados reales obtenidos en el proceso instalado	46
5.3.1 Consumo de materia prima y producción	46
5.3.2 Comportamiento de los parámetros presión, temperatura y concentración en el reactor	46
5.3.3 Comportamiento de la temperatura en el intercambiador de calor	49
5.4.1 Comportamiento gráfico de los parámetros en los equipos	51
5.5 Equipos, sustancias reaccionantes y suplidores	54
VI. CONCLUSIONES	56
VII. RECOMENDACIONES	57
NOMENCLATURA	58
REFERENCIAS	60

LISTA DE FIGURAS

Figura		Página
1	Efecto de la concentración y la temperatura en la estabilidad de soluciones de hipoclorito de sodio.	9
2	Efecto del pH en la estabilidad de una solución de hipoclorito diluida.	10
3	Efecto de la luz sobre la estabilidad de una solución de hipoclorito de sodio.	11
4	Diagrama del proceso de obtención de hipoclorito de sodio.	18
5	Diagrama del proceso de producción de hipoclorito de sodio.	20
6	Transferencia de calor a través de una pared plana.	23
7	Intercambiador tubular de cabezal fijo.	27
8	Comportamiento de la concentración de cloro en el reactor.	51
9	Comportamiento de la concentración de hidróxido de sodio en el reactor.	52
10	Comportamiento de la presión del cloro.	52
11	Comportamiento de la temperatura de la solución en el reactor.	53
12	Comportamiento de la temperatura de entrada y salida de la solución clorinada en el intercambiador de calor.	53
13	Comportamiento de la temperatura de entrada y salida de la solución enfriante en el intercambiador de calor.	54

LISTA DE TABLAS

Tabla		Página
1	Soluciones de hipoclorito de sodio producidas usando contenedores de cloro estándares.	13
2	Solución inicial para hacer 1000 galones de solución de hipoclorito de sodio con enfriamiento indirecto.	17
3	Área de transferencia de calor necesaria para el proceso.	42
4	Alimentación de reactivos al reactor.	44
5	Tiempo práctico de reacción.	46
6	Consumo de reactivos y producción teórica y práctica.	46
7.a-c	Concentración de reactivos, presión de cloro y temperatura de la solución como función del tiempo de reacción.	47-48
8.a-c	Control de temperatura de la solución reaccionante y solución enfriante.	49-50
9	Equipos usados en el proceso de obtención de hipoclorito de sodio.	54
10	Reactivos usados en el proceso de obtención de hipoclorito de sodio.	55

I INTRODUCCIÓN

En Nicaragua ha sido tradicional el uso de soluciones de hipoclorito de sodio como blanqueadores y desinfectantes desde el año 1967, en que se fundó Electro Química Pesada Sociedad Anónima (ELPESA), la cual inició su comercialización a intermediarios y usuarios finales con soluciones concentradas del orden del 13% (130 kg/m^3). Los intermediarios lo diluyen a su vez hasta rangos de 3 a 5 % de concentración para su comercialización posterior en supermercados, pulperías y abarrotes.

El hipoclorito de sodio se puede fabricar mediante tres métodos :

- Reaccionando cloro en una solución de soda cáustica.
- Reaccionando cloro en una solución de soda ash (carbonato de sodio).
- Electrólisis de una solución de salmuera (cloruro de sodio).

En ELPESA se fabricaba mediante el primer método, utilizando cloro de desecho de su proceso de producción de soda cáustica.

Para fines de este estudio nos estaremos refiriendo siempre al primer método.

El cierre de Electro Química Pesada Sociedad Anónima (ELPESA) dejó sin suplidor local al mercado de hipoclorito de sodio en Nicaragua, el cual se ha estimado en 149 toneladas métricas por mes. Esta situación fue aprovechada por Hércules de Centro América Sociedad Anónima (HERCASA), la cual realizó un estudio para producir hipoclorito de sodio tomando en consideración diversos factores que le favorecen para tal fin, los cuales son: existencia de equipos necesarios (bombas, intercambiadores de calor, tanques, reactores etc.), y personal capacitado, localización e infraestructura ya establecida y adquisición de las sustancias reaccionantes (cloro y soda cáustica).

Después de seleccionar el proceso adecuado a las condiciones de HERCASA, y habiendo realizado pequeñas adaptaciones a los equipos existentes, se procedió en 1992, durante los meses de junio y julio, al montaje de la planta para la producción de hipoclorito de sodio.

En los meses de agosto y septiembre (año 1992), se produjeron 2 lotes de 7 T/M cada uno; en el mes de noviembre, del mismo año, se inició la producción de 30 T/M (tonelada métrica) de producto, conservando las especificaciones del producto que elaboraba ELPESA (20 Kg/m^3 de NaOH máximo y 130 Kg/m^3 de cloro).

Para producciones futuras se proyecta la importación de cloro y soda cáustica.

Se hace necesario el mejoramiento del proceso de producción de hipoclorito de sodio en HERCASA básicamente por las siguientes razones:

- Para incrementar la rentabilidad de la operación; es necesario aumentar la conversión del cloro en hipoclorito de sodio (el cloro es un componente significativo en el costo de producción, ya que es importado).
- Incrementar la capacidad de producción actual de la planta de hipoclorito de sodio.
- Asegurar el manejo de cloro, soda cáustica e hipoclorito de sodio.
- Asegurar el control de polución del cloro.
- Asegurar el debido control de calidad del producto terminado.

II OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Instalar el proceso y mejorar la eficiencia de la producción de hipoclorito de sodio en HERCASA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Analizar el método de obtención de hipoclorito de sodio más factible desde el punto de vista de existencia de los equipos en HERCASA.

Hacer un inventario de los equipos necesarios para el proceso de producción de hipoclorito de sodio.

Determinar teóricamente la cantidad total de materia prima a usar en el proceso.

Determinar teóricamente la cantidad total de calor producido en la reacción química para la producción del hipoclorito de sodio.

Verificar si las especificaciones de los equipos existentes en HERCASA concuerdan con las necesidades del proceso.

Instalar los equipos involucrados en el proceso de obtención de hipoclorito de sodio.

Operar la planta y comparar resultados teóricos con prácticos, para tratar de acercarse lo más posible.

III MARCO DE REFERENCIA

3.1 TIPOS DE HIPOCLORITOS

Existe una gran variedad de hipocloritos pero los más mencionados son los hipocloritos de: sodio, calcio, magnesio, aluminio, zinc, potasio.

La literatura revisada indica que existen muchos métodos de obtención de hipocloritos, pero tienen un elevado costo de adquisición, montaje y operación de equipos. Los métodos más accesibles desde el punto de vista económico son el de hipoclorito de calcio y de sodio, aunque resulta ser más económico el hipoclorito de sodio.

3.1.1 HIPOCLORITO DE CALCIO (HTH)

a. Química de la preparación del hipoclorito de calcio

El hipoclorito de calcio, $\text{Ca}(\text{OCl})_2$, esencialmente libre de otros materiales^[10], es estable en su forma cristalina, y los esfuerzos para producirlo en grandes cantidades han sido provechosos y exitosos.

Un método para su manufactura es la cloración de una mezcla de hidróxido de calcio, seguido de la separación del hipoclorito mediante el uso de sal común. Para la separación no se requiere solventes orgánicos. El producto puede ser esencialmente 100% $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ pero se requiere de una operación adicional para que el material comercial posea 75% $\text{Ca}(\text{OCl})_2$. Por lo tanto es dos veces más fuerte que los blanqueadores ordinarios; no se daña con el tiempo, no es higroscópico y cuando se hace una solución acuosa, ésta es prácticamente clara.

Un método reciente y exitoso para producir HTH es mediante la formación de la sal triple $\text{Ca}(\text{OCl})_2 \cdot \text{NaOCl} \cdot 12\text{H}_2\text{O} \cdot \text{NaCl}$ y su reacción subsecuente con cloruro de calcio. Esta sal triple está compuesta por 40 partes de NaOH, 37 partes de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ y 100 partes de agua clorinada a una temperatura menor de 289 K (16 °C). La reacción es:

Los cristales hexagonales comparativamente grandes de la sal triple se separan y se centrifugan. Mientras, una mezcla especial de cloruro de calcio es preparada clorando una

solución de hidróxido de calcio en las siguientes proporciones: 74 partes de hidróxido de calcio, 213 de agua, 71 de cloro; la temperatura se mantiene a 298 K (25 °C). La reacción producida es:

Luego, esta solución se enfría a 283 K (10 °C) y los cristales centrifugados se agregan en la proporción indicada requerida por la reacción:

La suspensión es agitada con paletas. Al calentar a 289 K, se produce la reacción (3) obteniéndose una masa. La sal triple $\text{Ca}(\text{OCl})_2 \cdot \text{NaOCl} \cdot 12\text{H}_2\text{O} \cdot \text{NaCl}$ se transforma en $1.5\text{Ca}(\text{OCl})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, el dihidrato, 2NaCl y agua. Después de secar al vacío, se obtiene un material con 65 al 70% de $\text{Ca}(\text{OCl})_2$. Tal producto de hipoclorito acompañado por el cloruro es una cantidad apreciable.

b. Descripción del proceso.

El proceso propuesto esencialmente consiste de una reacción en tres etapas, seguido por filtración, secado y almacenamiento del producto final y agua madre declorinada, si así se requiere.

Todos los reactores (construidos de titanio) están previstos de enfriadores de titanio para remover los calores producidos en las reacciones.

La materia prima que se alimenta al reactor es hidróxido de calcio, cloro gaseoso y solución de soda cáustica.

Los flujos de materia prima y secundarios de alimentación, así como los tiempos de reacción, temperaturas y el pH, son los puntos más delicados e importantes del proceso. De hecho, las tres materias primas pueden combinarse dando lugar a reacciones diferentes con la formación de varias formas cristalinas, de las cuales solamente unas pocas pueden ser consideradas procesables.

El producto final es una pasta, la cual se envía a un tanque receptor que posee agitador y serpentín refrigerante.

La presión dentro de los reactores es aproximadamente la atmosférica. La cantidad de cloro gaseoso contaminado enviado a una torre de neutralización depende de la concentración del cloro en la entrada; mientras mayor sea la concentración menor será la cantidad de gas de desecho que se producirá.

Del tanque receptor, la pasta se bombea a un filtro rotatorio al vacío donde la mayor parte del líquido madre es separado de la torta húmeda. El líquido madre, recolectado en un tanque, es una solución blanqueadora con un contenido de 8 a 10% de $\text{Ca}(\text{OCl})_2$.

La torta húmeda es primero apropiadamente mezclada en un granulador donde los polvos secos son regresados de un triturador, luego entra en una cámara de secado donde entra en contacto con aire caliente y fluye en co-corriente hacia la salida de descarga.

El aire caliente se obtiene por calentamiento indirecto por vapor. El producto seco obtenido del lecho fluidizado es transportado neumáticamente a un ciclón donde el aire transportador es separado del producto.

El aire que sale del ciclón junto con el aire que viene del secador de lecho fluidizado es succionado, después de habersele separado el polvo en el filtro y enviado a una torre separadora hacia la atmósfera.

Del ciclón, el producto seco es transportado a una máquina de mallas donde el hipoclorito de granulometría apropiada es separado de los polvos y gránulos grandes, los cuales son reciclados, a través de un triturador, al granulador.

De las mallas, el hipoclorito de calcio es recolectado en un silo de almacenamiento y de allí pasa a la unidad de llenado de tambores.

Todos los métodos de obtención de hipocloritos tienen un elevado costo de adquisición, instalación y operación de equipos, a excepción del método de obtención de hipoclorito de sodio.

3.1.2 Hipoclorito de sodio

a. Reacción de cloro con solución de carbonato de sodio

El hipoclorito de sodio puede ser alternativamente preparado por clorinación de una solución de soda ash o carbonato de sodio (Na_2CO_3) de acuerdo con la ecuación (4).

Puesto que esta reacción se realiza a un pH bajo, este producto es mucho menos estable que el resultante de soda cáustica y deberá ser usado inmediatamente.

b. Reacción de cloro con solución de soda cáustica

El cloro solo es ligeramente soluble en agua, con la cual reacciona para formar ácido hipocloroso (HOCl) según la reacción química reversible siguiente.

El ácido hipocloroso es un agente blanqueador poderoso, porque tiene un alto potencial de oxidación, pero es muy inestable, se descompone rápidamente en ácido clorhídrico y oxígeno libre de acuerdo a la ecuación (6).

Para lograr estabilidad en el almacenamiento, transporte y empaçado, es necesario obtener sales de ácido hipocloroso, conocidas como hipocloritos. Estas sales también tienen gran potencial de oxidación.

Los hipocloritos pueden ser producidos al reaccionar cloro directamente con una solución acuosa de un alcali o tierras alcalinas (hidróxidos o carbonatos). Debido a las facilidades de obtención, bajos precios, fácil uso y superior calidad del producto terminado, el mayormente usado como materia prima para la preparación de blanqueadores y desinfectantes a escala comercial es el hidróxido de sodio (NaOH).

La adición de cloro a la solución de hidróxido de sodio produce hipoclorito de sodio (NaOCl) de acuerdo con la ecuación (7), la reacción es de pseudo primer orden^[4], la constante de velocidad a 32 °C es 13.7 s⁻¹, la reacción se da de forma instantánea con un 99.6% de conversión.

Los principales factores que afectan el éxito económico de esta reacción son concentración, temperatura y alcalinidad. El inadecuado control de estas variables puede conducir al mal uso de las sustancias reaccionantes, favoreciendo la formación de cloruros y cloratos no deseables.

c. Cloro disponible

De acuerdo a ecuación (7), la mitad del cloro original forma hipoclorito de sodio, mientras que la otra mitad forma sales inertes o cloruro de sodio (NaCl).

En un procedimiento analítico estándar para determinación de cloro disponible, el hipoclorito libera yodo a partir de yoduro de potasio en solución de ácido acético (HAc) de acuerdo a la reacción (8).

Esto puede ser comparado con la acción del cloro libre en yoduro de potasio:

Un átomo de cloro combinado en hipoclorito se ha observado que tiene un poder oxidante equivalente a 2 átomos de cloro sin combinar. El contenido de cloro disponible del hipoclorito se contabiliza por todo el cloro consumido en hacer éste, incluyendo la mitad que se forma en cloruro.

Por costumbre, el término cloro disponible se refiere a la cantidad de cloro equivalente en poder oxidante. Este es una medida de fuerza y poder de blanqueo.

d. Estabilidad

Nos hemos referido a la estabilidad de la solución de hipoclorito de sodio, o su habilidad de resistirse a la descomposición, el resultado final puede expresarse por medio de la siguiente ecuación.

Entre los factores conocidos que aceleran la descomposición están:

1. Aumento de la concentración
2. Aumento de la temperatura
3. Disminución de la alcalinidad (o pH)
4. Presencia de catalizadores
5. Exposición a la luz

Los efectos de las variaciones de estos factores se han estudiado cuantitativamente, en conjunto y por separado, dando un conocimiento de qué hacer y qué evitar en la preparación de la solución blanqueadora que tenga una estabilidad satisfactoria. En estos estudios la estabilidad se mide en términos de días en base a la vida media, o el número de días requeridos para perder, por descomposición, la mitad de la fuerza original.

d.1 Efecto de la concentración y la temperatura

La Fig.(1) muestra los efectos producidos al aumentar la temperatura de almacenamiento en la oscuridad, de soluciones de hipoclorito de sodio de diferentes fortalezas. La vida media de una solución que contiene 50 kg/m^3 , por ejemplo, se disminuye en un 95% cuando la temperatura de almacenamiento es de 325 K ($52 \text{ }^\circ\text{C}$) en comparación con la de una a 305 K ($32 \text{ }^\circ\text{C}$). A una temperatura de almacenamiento de 303 K ($30 \text{ }^\circ\text{C}$), la vida media se reduce en más de un 70% cuando la concentración es de 100 kg/m^3 en comparación de una de 50 kg/m^3

Fig. 1 Efecto de la concentración y la temperatura en la estabilidad de soluciones de hipoclorito de sodio (almacenadas en la oscuridad).

d.2 Efecto de la alcalinidad

En la ecuación (6) se muestra que el ácido hipocloroso (HOCl) se descompone en ácido hipocloroso (HCl). El ácido hipocloroso formado reacciona con el hipoclorito de sodio en el blanqueador para formar más ácido hipocloroso y acelera la descomposición. El ácido hipocloroso, formado por hidrólisis del hipoclorito de sodio, no está presente en cantidades detrimentes por encima de un pH de 10-11. La Fig. 2 muestra el efecto del pH sobre la vida

media de una solución de hipoclorito de sodio diluida (5 kg/m^3). En soluciones concentradas el pH no tiene mucho efecto; se acostumbra referirse al exceso de alcalinidad. Los estudios indican la necesidad de un mínimo de 0.04% de alcalinidad en exceso como NaOH.

Fig. 2 Efecto del pH en la estabilidad de una solución de hipoclorito diluida (5 kg/m^3 de cloro disponible, almacenado en la oscuridad a 298 K (25°C)).

Se pueden usar mayores cantidades sin causar detrimento de las propiedades de almacenamiento de la solución. Para facilidad del control y evitar sobrecloración, se prefiere que la alcalinidad en exceso sea del orden de 0.50% de NaOH. De importancia en la práctica comercial, la alcalinidad en exceso se ajusta usualmente de acuerdo a la fortaleza de la solución blanqueadora, usada más con soluciones fuertes y menos en las débiles.

d.3 Efecto de catalizadores

La presencia de cobalto, cobre y níquel disueltos en soluciones blanqueadoras catalíticamente aceleran la descomposición del hipoclorito de sodio. El cobalto, que tiene el menor efecto, probablemente no se encuentre, pero el cobre de las tuberías de bronce o cobre y el níquel de equipos de acero inoxidable de alguna manera se disuelven. Se ha reportado que el hierro, en presencia de cobre, tiene un efecto promotor en la acción del cobre.

d.4 Efecto de la exposición a la luz

Es fácil mostrar que la exposición a la luz acelera la descomposición del hipoclorito de sodio, aunque es difícil hacer una correlación cuantitativa. Para ilustrar la magnitud del efecto,

la Fig. 3 compara la vida medias de dos porciones de una solución blanqueadora, una almacenada en la oscuridad mientras que la otra fue expuesta a la luz solar. La vida media se redujo en más de un 85% debido al efecto de la luz solar.

Fig. 3 Efecto de la luz sobre la estabilidad de una solución de hipoclorito de sodio (200 kg/m^3 de cloro disponible, 25°C).

e. Color

El color normal de una solución de hipoclorito de sodio es ligeramente amarillo. La presencia de ciertas impurezas afectan el color. El hierro, la impureza más común, produce un color rosado ligero aumentando en intensidad hasta un rojo fuerte, dependiendo de la cantidad presente. La decoloración es ocasionada por la formación de ferratos, probablemente combinados con sodio como Na_3FeO_4 . El color no aparece inmediatamente, sino que se desarrolla durante un largo período de tiempo.

Su presencia no tiene efecto sobre la estabilidad de la solución blanqueadora y, de hecho, el color rojizo se considera como deseable en algunas áreas comerciales.

El color se puede evitar removiendo la mayor cantidad de hierro que sea posible por sedimentación o filtración de la soda cáustica antes de la cloración. El hierro también se puede remover después de la cloración por filtración antes de que el color aparezca si al final la alcalinidad en exceso está por debajo de los 5 kg/m^3 de NaOH . El color en el blanqueador final se puede eliminar agregando al menos un 0.03% de agente reductor, como azúcar, celulosa o algún otro material orgánico adecuado.

f. Evolución del gas

El hipoclorito de sodio se puede descomponer en varias formas. Una, por ejemplo, resulta de la formación de clorato de sodio (NaClO_3), que no tiene poder blanqueador en

La descomposición en otra forma, que es favorecida por exposición a la luz o por la presencia de turbidez en la solución blanqueadora final, resulta en la evolución de oxígeno gaseoso ecuación (10).

El aumento de la presión debida al oxígeno generado en un blanqueador preparado en condiciones inapropiadas puede formar protuberancias en contenedores plásticos o romper los de vidrio en los cuales se almacena el blanqueador.

g. Calidad

De todo lo anterior se puede decir que la calidad del blanqueador depende de su estabilidad. Se ha comprobado que una solución con las siguientes características es estable:

1. Baja concentración
2. Baja temperatura
3. pH de 11 ó mayor

Cuando se finaliza el proceso, el producto debe ser almacenado a bajas temperaturas en contenedores opacos para darle mayor vida útil.

h. Preparación del blanqueador

El volumen de blanqueador producido a diferentes concentraciones^[4], usando contenedores de cloro de 45.35, 68 o 907 Kg, se pueden determinar consultando la tabla 1

Tabla 1 Soluciones de hipoclorito de sodio producidas usando contenedores de cloro estándares.

Cloro disponible deseado (Kg/m ³)	Galones de solución de hipoclorito de sodio producidos con:		
	45.35 Kg de cloro	68 Kg de cloro	907 Kg de cloro
10	1194	1791	23880
20	597	896	11940
30	398	597	7960
40	298	448	5970
50	239	358	4776
60	199	298	3980
70	171	256	3411
80	149	224	2985
90	133	199	2653
100	119	179	2388
110	109	163	2171
120	100	149	1990
130	92	138	1837
140	85	128	1706
150	80	119	1592
160	75	112	1492
170	70	105	1405
180	66	100	1327
190	63	94	1257
200	60	90	1194

i. ENFRIAMIENTO

i.1 Calor de reacción

El calor de reacción se define como la energía absorbida por un sistema cuando los productos de una reacción se llevan a la misma temperatura que los reactantes^[7]. Para una definición completa de los estados termodinámicos de los productos y los reactantes, también es necesario especificar la presión. Si se toma la misma presión para ambos, el calor de reacción es igual al cambio de entalpía, ésta es la definición más común del calor de reacción. Se puede calcular el calor de cualquier reacción combinando los calores de formación o los calores de combustión de los productos y los reactantes por tanto, es información básica

conocer los calores de formación y de combustión.

Cuando no se cuenta con datos experimentales, existen algunos procedimientos para predecir los calores de reacción. Todos ellos están basados en predicciones de los efectos de las diferencias de estructuras químicas entre los reactantes y los productos^[7].

La variación del calor de reacción con la temperatura depende de la diferencia de capacidades caloríficas molares de los productos y los reactantes. La siguiente ecuación relaciona ΔH (diferencia de entalpía) a cualquier temperatura de trabajo (T) con el valor conocido a la temperatura de referencia (T_0):

$$\Delta H_T = \Delta H_{T_0} + \int_{T_0}^T \Delta C_p dT \quad (12)$$

En este caso, ΔC_p es la diferencia de capacidades caloríficas molares.

$$\Delta C_p = \sum(N_i C_{p_i})_{\text{prod}} - \sum(N_i C_{p_i})_{\text{react}} \quad (13)$$

Si se conocen las capacidades caloríficas medias, C_p , para los reactantes y productos en un intervalo de temperatura T_0 a T , no es necesario integrar la Ecuación (12). Bajo estas condiciones, la relación entre ΔH_T y ΔH_{T_0} es:

$$\Delta H_T = \Delta H_{T_0} + \sum(N_i C_{p_i})_{\text{prod}} (T-T_0) - \sum(N_i C_{p_i})_{\text{react}} (T-T_0) \quad (14)$$

Cuando los reactantes y los productos entran y salen de un reactor a temperatura diferentes, generalmente no se calcula ΔH_T sino que se evalúa directamente la cantidad de energía que se quiere determinar.

El efecto de la presión sobre el calor de reacción para sistemas gaseosos depende de la desviación del comportamiento de los componentes con respecto a los gases ideales. Si los reactantes y los productos se comportan como gases ideales, el efecto es nulo. Aún para los sistemas poco ideales, el efecto de la presión suele ser pequeño.

La cantidad^[4] de calor producida en la reacción química estudiada es de 1446 kJ/kg de cloro gaseoso. Esta es la cantidad del calor total a ser removido si el cloro es introducido como gas, y si la solución cáustica tiene 305 K (32 °C) al inicio, esta temperatura debe mantenerse

durante la cloración.

En la producción de solución de hipoclorito por el método de cloración, las altas temperaturas favorecen la formación de clorato a expensas del hipoclorito. Se ha encontrado en la práctica que las temperaturas limitantes son:

308 K (37 °C) para el hipoclorito de sodio (de hasta 60 Kg/m³ de cloro disponible)

303 K (32 °C) para el hipoclorito de sodio (para 100-150 Kg/m³ de cloro disponible)

La utilización de un factor práctico (f) para la estimación del aumento normal de temperatura, cuando se introduce cloro líquido en la solución de soda cáustica, muestra un aumento de temperatura de 1 °C por cada 3 kilogramos de cloro disponibles por metro cúbico o gramos de cloro disponibles por litro (gpl).

$$f = \frac{\text{gpl}}{3} \quad (15)$$

Por ejemplo, la temperatura aumentará 283 K (10 °C) durante la cloración para producir 30 kg/m³ de cloro disponible.

$$T_{\text{in}} = \left(T_{\text{max}} - \frac{\text{gpl}}{3} \right) + 273 \quad (16)$$

Enfriar la solución para evitar exceder la máxima temperatura es el mayor problema en la manufactura de soluciones de hipoclorito de sodio de alta fortaleza, y en cierta manera, de la producción de soluciones fuertes domésticas. La temperatura se puede controlar por enfriamiento directo (agregando hielo) o indirecto, utilizando serpentines sumergidos o utilizando un intercambiador de calor por donde pase un enfriador como agua fría. Los serpentines de enfriamiento se pueden ubicar en el tanque de cloración, en cuyo caso generalmente son de titanio o de vidrio para resistir la acción del cloro y del blanqueador; o se pueden instalar en el tanque de disolución cáustica, en cuyo caso pueden estar hechos de hierro o acero.

Cuando se prepara blanqueador domésticamente, la solución de soda cáustica puede ser enfriada lo suficiente antes de la cloración. Cuando se prepara blanqueador concentrado, sin embargo, no es posible reducir la temperatura de la solución inicial de soda cáustica suficientemente, porque la velocidad de reacción entre el cloro y la soda cáustica es lenta por debajo de los 10 °C. Por esta razón, una combinación de pre-enfriado y enfriado simultáneo se emplea generalmente; es decir, la solución de soda cáustica se enfría alrededor de 10 °C previo a la cloración y entonces la temperatura es mantenida por debajo de 305 K (32 °C) por

enfriamiento durante la cloración.

Si el cloro es introducido en forma líquida, el calor de vaporización del cloro líquido se puede deducir del calor de reacción para encontrar el calor neto a ser removido. A temperatura ambiente, el calor de vaporización del cloro líquido es aproximadamente 231 kJ/kg; por lo tanto, el calor neto a ser removido en este caso es 1215 kJ/kg de cloro líquido.

Aunque el presente trabajo cubre principalmente el método de enfriamiento indirecto, a continuación se hacen algunos comentarios del método de enfriamiento directo (cuando se agrega hielo).

Puesto que el hielo reemplaza una cantidad de agua equivalente 938 kg de hielo lo que es igual a 1 metro cúbico de agua (3.78 kg de hielo son iguales a 1 galón de agua), es necesario hacer el correspondiente descuento en el volumen de la solución de soda cáustica original. Esto pone un límite en la cantidad total de hielo que se puede usar, dependiendo de la concentración máxima de solución de soda cáustica que puede usarse sin peligro a la cristalización. A 303 K (30 °C), la máxima concentración segura es de alrededor de 50% de NaOH, pero a esta concentración sería necesario agregar hielo gradualmente a medida que la cloración progresa para evitar enfriar la solución por debajo de su punto de cristalización. Esta dificultad no se encuentra a bajas concentraciones, por lo que toda la cantidad de hielo se puede añadir al inicio. Esto también tiene la ventaja de dar una gran cantidad de solución al inicio, lo cual permitirá una cloración más rápida.

La tabla 2 muestra el volumen y concentración de solución de soda caustica requerida cuando se emplea enfriamiento indirecto para producir 1000 galones de solución de hipoclorito de sodio, y muestra también la cantidad de calor total a ser removido (calor de reacción) para mantener la temperatura de 305 K (32 °C). La cantidad de hielo equivalente se da para mostrar el efecto del calor de disolución producido por el método de enfriamiento directo. Por ejemplo, a 160 kg/m³ de cloro disponible, mediante el método de enfriamiento directo requiere 1895 kg de hielo por lote; mientras que aplicando el método indirecto consume el equivalente de 1612 kg de hielo.

Tabla 2 Solución inicial para hacer 1000 galones de solución de hipoclorito de sodio con enfriamiento indirecto usando cloro líquido (no se agrega hielo a la solución).

Cloro disponible (gpl)	% NaOH	Galones de solución de NaOH (16 C)	Carga de enfriamiento KJ/1000 gal	Hielo equivalente para enfriamiento indirecto (kg)
20	2.58	985	92.54	201.36
40	4.86	969	185.0	402.72
60	7.12	953	277.6	604.53
80	9.35	938	370.2	805.89
100	11.56	924	462.71	1007.25
110	12.66	916	509.00	1107.93
120	13.75	909	555.26	1208.61
130	14.84	902	601.54	1309.75
140	15.92	895	647.81	1410.43
150	17.00	888	694.08	1511.11

i.2 Enfriamiento indirecto

En las operaciones de fabricación de blanqueador, el método de enfriamiento indirecto es el más usado hoy en día. Cuando se emplea refrigeración mecánica en el método de enfriamiento indirecto, la capacidad requerida se puede calcular de los datos en la tabla 2 en conjunto con otros datos de operación, tales como el número de lotes por día y la velocidad de cloración deseada. En general, el enfriamiento indirecto durante la cloración es el mejor método^[4].

i.3 Requerimientos de refrigeración

La unidad comercial de capacidad de una máquina de refrigeración es igual al calor de fusión de una tonelada de hielo por 24 horas. Esto es equivalente a 303552 kJ por 24 horas, o 12648 kJ por hora.

La carga total de enfriamiento por 4 m³ (1000 gal.) de solución blanqueadora se puede encontrar en la tabla 2. Asumiremos que se preparará un lote por día, aunque los datos para cualquier número de galones se pueden determinar por proporción directa. También se desea establecer las horas totales de tiempo de cloración y las horas totales de tiempo de enfriamiento que serán permitidas por lote.

El proceso de obtención de hipoclorito de sodio se muestra esquemáticamente en la figura 4. El paso inicial es la obtención de materia prima (hidróxido de sodio y cloro líquido). El hidróxido de sodio es transportado hacia la sección de dilución, mientras el cloro es enviado a la sección de gasificación; posteriormente estas dos sustancias (Cl_2 , NaOH) son enviadas al área de reacción. La disolución obtenida es expulsada a la sección de enfriamiento para ser recirculada. El hipoclorito de sodio es envasado, y posteriormente es enviado al área de almacenamiento.

Fig. 4 Diagrama del proceso de obtención de hipoclorito de sodio.

k. Descripción del proceso

Según la literatura^[1] el método que necesita menos equipos, es el que consiste en hacer reaccionar cloro con solución de soda cáustica, además HERCASA cuenta con estos equipos para el montaje de la planta.

El proceso de producción de hipoclorito de sodio en HERCASA inicia con el suministro del hidróxido de sodio en un 48% de porcentaje en peso, este es almacenado en el tanque T-1 de 200 m³ de capacidad (figura 5). Luego es transportado por la bomba B-1 hacia el tanque de reacción T-2 de 16 m³ de capacidad, en el cual se adiciona agua hasta alcanzar el porcentaje de hidróxido de sodio deseado (17% en peso). La solución se recircula por medio de la bomba B-2 pasando a través de un intercambiador de tubo y coraza de grafito E-1, la solución atraviesa los tubos del intercambiador y el propilenglicol (sustancia enfriante) es bombeado por B-3 haciéndolo pasar por la coraza del intercambiador y por la unidad de refrigeración, la capacidad de la unidad de refrigeración es de 123 kJ/s. Este proceso de enfriamiento mantiene la solución de hidróxido de sodio a la temperatura de 305 K (32 °C) teóricamente^[4].

El cloro líquido es adquirido en envase cilíndrico (C), esta sustancia fluye por un tubo de área transversal mucho menor que la del cilindro lo que disminuye apreciablemente la presión, obteniéndose cloro en fase gaseosa.

Una vez que la solución de soda cáustica es enfriada se procede a alimentar cloro gaseoso al tanque reactor T-2, a un rango de presión de (165 - 210 kPa) controlando que la temperatura en T-2 no sobre pase los 305 K (32 °C).

El cloro gaseoso es burbujeado en T-2 hasta que las concentraciones de soda cáustica y cloro alcanzan los 20 y 130 Kg/m³ respectivamente.

Una vez obtenido el hipoclorito a las especificaciones deseadas es bombeado por B-4 hacia el tanque de almacenamiento T-3. Posteriormente es envasado como producto terminado:

El Hipoclorito de sodio es normalmente un líquido amarillo claro con las características de un olor predominante de cloro.

Fig. 5 Diagrama del proceso de producción de hipoclorito de sodio.

3.2 Transferencia de calor

Se puede definir la relación de transferencia de calor como el producto de una fuerza motriz por una conductancia térmica. Las fuerzas motrices y las conductancias térmicas (los

estudiarán más detalladamente estas cantidades. A continuación se hace mención de los tres mecanismos de transferencia que describen la transferencia de calor (conducción, convección, radiación)[5].

3.2.1 Conducción

La transferencia del calor por medio de la conducción se logra a través de dos mecanismos. El primero es la interacción molecular, en el cual las moléculas de niveles energéticos relativamente mayores (indicados por su temperatura) ceden energía a moléculas adyacentes en niveles inferiores. Este tipo de transferencia sucede en los sistemas que tienen moléculas de sólidos, líquido o gases y en los que hay un gradiente de temperatura.

El segundo mecanismo de transferencia de calor por conducción es el de electrones libres, los cuales se presentan principalmente en los sólidos metálicos puros. La concentración de electrones libres varía considerablemente para las aleaciones metálicas, y es muy baja para los no metales. La facilidad que tienen los sólidos para conducir el calor varía directamente con la concentración de electrones libres; en consecuencia, se espera que los metales puros sean los mejores conductores de calor, hecho confirmado por la experiencia.

Se ha mencionado que la conducción es principalmente un fenómeno molecular que requiere de un gradiente de temperatura como fuerza motriz. Se atribuye a Fourier una expresión cuantitativa que relaciona el gradiente de temperatura con la naturaleza del medio conductor y la razón de la transferencia del calor.

$$q_x = -k A \frac{dT}{dx} \quad (17)$$

En la cual q_x es la razón de flujo de calor en la dirección x ; A es el área normal a la dirección del flujo de calor; dT/dx es el gradiente de temperatura en la dirección de las x y k es la conductividad térmica.

La conductividad térmica es una propiedad muy importante de un material o medio. En gran parte, el valor de la conductividad determina la adaptabilidad de un material para un uso determinado.

Para los gases, los valores de la conductividad térmica muestran un incremento con el aumento de la temperatura, lo que se debe a que la mayor agitación de las moléculas gaseosas a las temperaturas elevadas producen una mayor frecuencia de choque con el correspondiente aumento en las relaciones de intercambio molecular.

Para determinar la conductividad térmica, en la teoría de Chapman-Enskog se empleó un modelo sofisticado de la fuerza intermolecular para un gas monoatómico. La ecuación de Chapman-Enskog es

$$k = \frac{1.9891 \text{ e-}4 \sqrt{\frac{T}{M}}}{\sigma^2 \Omega_k} \quad (18)$$

en donde k es la conductividad térmica en cal/cm-sec, T es la temperatura absoluta en K, M es el masa molecular, σ y Ω_k son los parámetros de Lennard-Jones asociados con el modelo de potencial de fuerza intermolecular de Lennard-Jones.

3.2.2 Convección

La segunda forma básica que se estudiará es la transferencia de calor por convección, la cual involucra el intercambio de energía entre un fluido y una superficie o interfase. Hay dos clases de procesos convectivos, que son la convección forzada en que se fuerza el movimiento de un fluido por una superficie debido al efecto de un agente externo tal como un ventilador o bomba y la convección natural o libre en que los cambios de densidad en el fluido a consecuencia del intercambio de energía provocan un movimiento natural de fluido.

Isaac Newton expresó por primera vez la ecuación básica de la relación para la transferencia convectiva del calor. Esta expresión muy sencilla, conocida como la ecuación de la razón o ley de enfriamiento de Newton es

$$q_c = h_i A (T_{\text{superf}} - T_{\text{fluido}}) \quad (19)$$

en donde q_c es la relación de la transferencia convectiva del calor, $T_{\text{superf}} - T_{\text{fluido}}$ es la fuerza motriz de la temperatura y h_i es el coeficiente convectivo de transferencia de calor.

La diferencia de la temperatura se puede escribir como en la ecuación (19) o como $T_{\text{superf}} - T_{\text{fluido}}$. Esta fuerza motriz de temperatura determina si la transferencia del calor es hacia o desde una superficie dada. La orientación de la superficie, hacia o desde la que se intercambia el calor con un fluido adyacente, determina la dirección de la transferencia del calor.

3.2.3 Radiación térmica

La transferencia de calor por radiación no requiere de un medio para propagarse. De hecho, el intercambio radiante entre las superficies es máximo cuando no hay material que ocupe el espacio intermedio. El intercambio de energía radiante puede ocurrir entre dos superficies, entre una superficie y un gas o medio participante, o puede involucrar una interacción compleja entre varias superficies y fluidos participantes. La transferencia de energía por radiación es un fenómeno electromagnético cuya naturaleza exacta no se conoce. Sin embargo, es posible tratar este tema tan complejo con razonable exactitud.

Se llama cuerpo negro a un cuerpo perfectamente emisor o absorbente. La razón a la que emite energía radiante el cuerpo negro está dada por

$$q_R = e A T^4 \quad (20)$$

en donde q_R es la emisión radiante, y e es la constante de Stefan-Boltzmann. La ecuación (20) es la ecuación básica de la relación para la emisión de energía radiante y se conoce como la ecuación de la relación de Stefan-Boltzmann o como la ley de Stefan-Boltzmann de la radiación térmica.

3.2.4 Mecanismos de transferencia de calor

Aunque es posible separar la conducción, convección y radiación para facilitar su estudio, es poco usual el caso en que una situación real de ingeniería de la transferencia de calor no involucre al menos dos, si no es que los tres mecanismos.

Fig. 6 Transferencia de calor a través de una pared plana.

La figura 6 muestra una pared plana compuesta, formada por dos materiales distintos, que separa dos gases a distintas temperaturas. Se puede imaginar este caso físicamente como

el de la pared de un horno en que se coloca un material próximo al gas caliente del horno por sus cualidades aislantes y se coloca el otro fuera, adyacente al aire, debido a su apariencia, o quizás sus cualidades estructurales o ambas. Denotando por las temperaturas caliente y fría del gas respectivamente, las temperaturas superficiales de los materiales por T_1 y T_3 , y la temperatura de la interfase entre los dos materiales de la pared por T_2 , para la razón de transferencia de calor para cada parte en este proceso se puede escribir

$$q_{h \rightarrow 1} = h_h A (T_h - T_1) \quad (21)$$

$$q_{1 \rightarrow 2} = -k_1 A \frac{dT}{dx} \quad (22)$$

$$q_{2 \rightarrow 3} = -k_2 A \frac{dT}{dx} \quad (23)$$

$$q_{3 \rightarrow c} = h_c A (T_3 - T_c) \quad (24)$$

Para el caso de estado estable, las dos expresiones de la conducción toman la misma forma, siendo la diferencia los límites de integración. Obteniendo el valor de q_{1-2} , se tiene

$$q_{3 \rightarrow c} \int_0^{L_1} dx = -k_1 A \int_{T_1}^{T_2} dT \quad (25)$$

$$q_{1 \rightarrow 2} = \frac{k_1 A}{L_1} (T_1 - T_2) \quad (26)$$

De un análisis semejante para q_{2-3} , obtenemos

$$q_{2 \rightarrow 3} = \frac{k_2 A}{L_2} (T_2 - T_3) \quad (27)$$

Se notará aquí que el perfil de la temperatura es lineal para la conducción de estado estable a través de una pared plana.

El estado estable también requiere que todas las q sean iguales; por tanto, se pueden escribir las siguientes igualdades:

$$q = h_h A (T_h - T_1) = \frac{k_1 A}{L_1} (T_1 - T_2) \quad (28)$$

$$= h_c A (T_3 - T_c) = \frac{k_2 A}{L_2} (T_2 - T_3)$$

Cada una de estas formas es suficiente para calcular el flujo de calor. Se pueden obtener expresiones adicionales si se escribe cada diferencia de temperatura en función de q como

$$T_h - T_1 = q \left(\frac{1}{h_h A} \right) \quad (29)$$

$$T_1 - T_2 = q \left(\frac{L_1}{k_1 A} \right) \quad (30)$$

$$T_2 - T_3 = q \left(\frac{L_2}{k_2 A} \right) \quad (31)$$

$$T_3 - T_c = q \left(\frac{1}{h_c A} \right) \quad (32)$$

La adición de dos o más de estas expresiones da otra expresión para q. Por ejemplo, si se suman las dos expresiones de la conducción, se obtiene

$$q = \frac{T_1 - T_3}{\frac{L_1}{k_1 A} + \frac{L_2}{k_2 A}} \quad (33)$$

que involucra la diferencia en temperatura superficial como fuerza motriz. Con esto se puede evaluar q sin conocer la temperatura T_2 de la interfase.

Si se suman todas las ecuaciones de las diferencias de temperaturas, se obtiene la siguiente expresión para q

$$q = \frac{T_h - T_c}{\frac{L_1}{k_1 A} + \frac{L_2}{k_2 A} + \frac{1}{h_c A} + \frac{1}{h_h A}} \quad (34)$$

que solamente involucra la diferencia global o total de temperatura entre los gases caliente y frío.

Se puede considerar que la ecuación (34) relaciona la cantidad de calor que se va a transferir, con la razón de la fuerza motriz (la diferencia de la temperatura) al efecto combinado de cada parte del paso de flujo del calor. Estos últimos efectos constituyen individualmente las resistencias que ofrece cada parte a la trayectoria del flujo de calor. Este concepto es análogo a la ley de Ohm, en donde la contraparte de la transferencia de calor es sencillamente

$$q = \frac{\Delta T}{\Sigma R_t} \quad (35)$$

siendo ΣR_t una suma apropiada (en serie, en paralelo o una combinación) de las distintas resistencias térmicas involucradas.

La resistencia térmica de una película convectiva es $1/hA$; la de conducción a través de una pared plana es L/kA ; y para un cilindro hueco la resistencia térmica es $[\ln(r_o/r_i)]/2\pi kL$. Estos términos son los recíprocos de la conductancias térmicas.

Otra forma común de expresar la rapidez de la transferencia de calor cuando están involucrados modos combinados es:

$$q = U A \Delta T \quad (36)$$

en donde U es el coeficiente global de transferencia de calor. Obviamente, el coeficiente de transferencia global de calor y la resistencia térmica combinada están relacionados de acuerdo con la expresión.

$$U = \frac{1}{A \Sigma R_t} \quad (37)$$

3.2.5 Intercambiadores de calor de tubo y coraza

La satisfacción de muchas demandas industriales requiere el uso de un gran número de horquillas de doble tubo. Estas consumen considerable área superficial así como presentan un número considerable de puntos en los cuales puede haber fugas. Pueden ser mejor obtenidas por medio de equipo de tubo y coraza^[6].

El equipo de tubo y coraza involucra la expansión de un tubo en un espejo y la formación de un sello que no fuga bajo condiciones razonables de operación.

En el espejo se perfora un orificio cuyo diámetro es apenas mayor que el diámetro exterior del tubo, además se cortan dos o más hendeduras en la pared de ese orificio. Se coloca el tubo dentro del orificio, y se inserta un rolator en el final del tubo. El rolator es un mandril rotatorio que tiene conicidad pequeña. Es capaz de exceder el límite elástico del metal del tubo y transformarlo a una condición semiplástica, de manera que se escurra hasta las hendeduras y forme así un sello perfecto. El rolado de los tubos es un arte, ya que el tubo puede dañarse si se rola hasta adelgazarlo demasiado, de manera que el sello tiene poca resistencia estructural.

En algunos usos industriales es deseable instalar tubos en el espejo, de manera que puedan ser fácilmente removidos.

3.2.6 Intercambiadores con cabezal de tubo estacionario

El tipo más simple de intercambiador es el tipo fijo o intercambiador con cabezal de tubo estacionario, de los cuales el mostrado en la Fig. 7 es un ejemplo. Las partes esenciales son la coraza (1), equipada con dos entradas y que tiene dos cabezales de tubos o espejos (2) a ambos lados, que también sirven como bridas para fijar los dos carretes (3) y sus respectivas tapas (4). Los tubos se expanden en ambos espejos y están equipados con deflectores transversales (5) en el lado de la coraza. Los deflectores se mantienen firmemente mediante espaciadores (6), que consisten de un pasador atornillado en el cabezal de tubos o espejo y un cierto número de trozos de tubo que forman hombreras entre deflectores adyacentes. El cálculo de la superficie efectiva frecuentemente se basa en la distancia entre las caras interiores de los espejos en lugar de la longitud total de los tubos^[6].

Fig. 7 Intercambiador tubular de cabezal fijo

3.2.7 Diferencia verdadera de temperatura en intercambiadores de calor

Para un intercambiador de calor de tubo y coraza es necesario calcular el flujo de calor el cual está en función de^[6]: coeficiente global de transferencia de calor (U), superficie de transferencia de calor (A), media logarítmica de la diferencia de temperaturas (MLDT), Factor de corrección a la diferencia de temperatura para intercambiadores de calor (F_T). El flujo de calor se calcula por la siguiente ecuación.

$$q = U A F_T \text{MLDT} \quad (38)$$

MLDT se calcula por la siguiente ecuación.

$$\text{MLDT} = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \frac{(T_1 - t_2)}{(T_2 - t_1)}} \quad (39)$$

en donde T_1 es la temperatura de entrada de la sustancia enfriante, T_2 es la temperatura de salida de la sustancia enfriante, t_1 es la temperatura de entrada de la sustancia a enfriar, t_2 es la temperatura de salida de la sustancia a enfriar en (K).

En la bibliografía (6) se encuentran graficados factores de corrección (F_T) para intercambiadores de dos pasos en la coraza y cuatro en los tubos.

3.3 Reacciones

3.3.1 Clasificación de las reacciones

Hay muchas maneras de clasificar las reacciones químicas. En la Ingeniería de las reacciones químicas probablemente el esquema más útil es el que resulta de dividir las, de acuerdo con el número y tipo de fases implicadas, en dos grandes grupos: sistemas homogéneos y heterogéneos. Una reacción es homogénea si se efectúa solamente en una fase, y es heterogénea si, al menos, se requiere la presencia de dos fases para que transcurra a la velocidad que lo hace. Es indiferente que la reacción heterogénea tenga lugar en una, dos, o más fases, o en la interfase, o si los reactantes y los productos están distribuidos entre las fases o están todos contenidos en una sola fase; lo único que interesa es que se necesitan, al menos, dos fases para que la reacción transcurra del modo que lo hace.

3.3.2 Variables que afectan la velocidad de reacción

La velocidad de una reacción química puede estar afectada por diversas variables. En los sistemas homogéneos las variables son la temperatura, la presión y la composición, mientras que en los sistemas heterogéneos, como está presente más de una fase, el problema es más complejo. En estos últimos sistemas puede ocurrir que los materiales pasen de una fase a otra durante la reacción, en cuyo caso será importante la velocidad de transporte de materia. Por ejemplo, en la combustión de briquetas de carbón la difusión del oxígeno a través de la capa gaseosa que rodea la partícula, y a través de la capa de ceniza en la superficie de la partícula, ha de jugar un papel importante en la limitación de la velocidad de reacción. Por otra parte,

también influirá la intensidad de paso de calor. Consideremos como ejemplo, una reacción exotérmica que tiene lugar en la superficie interior de una pastilla de catalizador poroso. Si el calor desprendido por la reacción no se disipa rápidamente, puede producirse dentro del catalizador una distribución de temperaturas no uniforme que originará velocidades de reacción diferentes en distintos puntos. Estos efectos de transmisión de calor y materia tendrán mayor importancia en las reacciones de velocidad elevada, y en las reacciones muy rápidas, tales como combustión de llamas, estos factores serán los controlantes. Por lo tanto, la transmisión de calor y materia puede jugar un papel importante en la determinación de las velocidades de reacción en sistemas heterogéneos.

En todos los casos considerados, si la reacción global consta de varias etapas en serie, la etapa más lenta de la serie es la que ejerce la mayor influencia y podemos decir que es la etapa controlante. Un problema importante es determinar qué variables afectan a cada una de estas etapas y en qué grado; solamente cuando conocemos la magnitud de cada factor tenemos una representación clara del efecto de estas variables sobre la velocidad de reacción, y sólo cuando disponemos de esta información podemos extrapolar estas velocidades a condiciones nuevas y diferentes.

3.3.3 Definición de la velocidad de reacción

Nuestro próximo objetivo será definir la velocidad de reacción de modo que sea significativa y útil. Para ello adoptamos una serie de definiciones de velocidad de reacción relacionadas entre sí, empleando magnitudes intensivas mejor que extensivas, seleccionando un componente i para definir la velocidad en función de este componente. Si la velocidad de cambio en el número de moles de ese componente debido a la reacción es dN_i/dt , entonces la velocidad de reacción en sus diferentes formas se define de los modos siguientes:

Basada en la unidad de volumen del fluido reactante:

$$r_i = \frac{1}{V_z} \frac{dN_{ti}}{dt} = \frac{\text{moles de } i \text{ formados}}{(\text{volumen de fluido})(\text{tiempo})} \quad (40)$$

Basada en la unidad de masa de sólido en los sistemas sólido -fluido :

$$r'_i = \frac{1}{W_z} \frac{dN_{ti}}{dt} = \frac{\text{moles de } i \text{ formados}}{(\text{masa de sólido})(\text{tiempo})} \quad (41)$$

Basada en la unidad de superficie de interfase en los sistemas de dos fluidos, o basada en la unidad de superficie de sólido en los sistemas gas-sólido:

$$r''_i = \frac{1}{S_z} \frac{dN_{ti}}{dt} = \frac{\text{moles de } i \text{ formados}}{(\text{superficie})(\text{tiempo})} \quad (42)$$

Basada en la unidad de volumen de sólido en los sistemas gas-sólido:

$$r'''_i = \frac{1}{V_s} \frac{dN_{ti}}{dt} = \frac{\text{moles de } i \text{ formados}}{(\text{volumen de sólido de reactor})(\text{tiempo})} \quad (43)$$

Basada en la unidad de volumen del reactor, si es diferente de la velocidad basada en la unidad de volumen de fluido:

$$r''''_i = \frac{1}{V_r} \frac{dN_{ti}}{dt} = \frac{\text{moles de } i \text{ formados}}{(\text{volumen de reactor})(\text{tiempo})} \quad (44)$$

En los sistemas homogéneos el volumen del fluido en el reactor es casi siempre idéntico al volumen del reactor, y en estos casos no hay distinción entre V_z y V_r , empleándose indistintamente las ecuaciones (40) y (44). En los sistemas heterogéneos resultan todas las deficiones anteriores de la velocidad de reacción y la elección de la forma de la ecuación cinética empleada en cada caso particular es cuestión de conveniencia.

La velocidad de reacción es función del estado del sistema, es decir $r_i = f(\text{estado del sistema})$.

La forma de esta relación funcional es independiente de la definición de la velocidad de reacción. Solamente cambia el coeficiente de proporcionalidad y sus dimensiones, según la definición de la velocidad de reacción.

A partir de las ecuaciones (40) a (44) estas definiciones intensivas de velocidad de reacción están relacionadas por :

$$(\text{Volumen de fluido})r_i = (\text{masa de sólido})r'_i = (\text{superficie de sólido})r''_i = (\text{Volumen de sólido})r'''_i = (\text{Volumen de reactor})r''''_i$$

3.3.4 Introducción al diseño de reactores para sistema heterogéneo

Se estudia la cinética y el diseño de reactores químicos para diversos tipos de sistemas heterogéneos, tratando un sistema diferente en cada uno. En estos sistemas, además de los factores que normalmente han de tenerse en cuenta en los sistemas homogéneos, hemos de considerar otros dos factores que indicamos a continuación:

- 1.- La complejidad de la ecuación cinética. En la ecuación cinética ha de tenerse en cuenta el transporte de materia entre fases puesto que está presente más de una fase; por consiguiente, habrán de incluirse los términos correspondiente al transporte de materia, además de los cineto-químicos usuales de las reacciones homogéneas. Estos términos de transporte de materia son diferentes en tipo y número para los distintos sistemas heterogéneos; en consecuencia, no tiene aplicación general ninguna expresión individual de la velocidad.
- 2.- Los modelos de contacto en los sistemas de dos fases: En los sistemas homogéneos tenemos en cuenta dos modelos ideales de flujo para el fluido reaccionante; el flujo en pistón y el flujo en mezcla completa. En el contacto ideal en sistemas heterogéneos, cada uno de los fluidos puede presentar flujo en pistón o en mezcla completa, lo que hace posible muchas combinaciones de modelos de contacto. Por otra parte, si una de las fases es discontinua, como en el caso de gotas o de partículas sólidas, han de tenerse en cuenta sus características de macrofluido. Por lo tanto, cada uno de los muchos modelos de contacto entre dos fases está asociado con una forma específica de la ecuación de diseño, la cual debe ser desarrollada para ese modelo particular.

Veremos algunos aspectos referentes a la velocidad y a los modelos de contacto; y el modo en que influyen sobre el tratamiento de sistemas heterogéneos de cualquier tipo.

3.3.5 Ecuación cinética para reacciones heterogéneas

Como la ecuación cinética para una reacción heterogénea ha de tener en cuenta, en general, más de un proceso, hemos de saber cómo incorporar en una expresión cinética global los distintos procesos: que implica tanto etapas de transporte físico, como etapas de reacción. El problema de combinar las cinéticas de procesos diferentes se encuentra en la transmisión de calor a través de capas de materiales distintos, en el transporte de materia desde un líquido a otro a través de películas límite en reposo, y también en reacciones complejas. Sin embargo, en todos estos casos, la velocidad global es una combinación de procesos del mismo tipo.

Vamos a considerar el problema general de la combinación de velocidades para procesos de diferentes tipos: Sean r_1, r_2, \dots, r_n , las velocidades de cambio para los procesos individuales que afectan a la velocidad global. Si el cambio se efectúa por varios caminos paralelos, la velocidad global será mayor que las velocidades correspondientes a cada uno de los caminos individuales. De hecho, si los diferentes caminos paralelos son independientes entre sí, la velocidad global será simplemente la suma de todas las velocidades individuales, es decir :

$$r_{\text{global}} = \sum_{i=1}^n r_i \quad (45)$$

Por otra parte, si el cambio global requiere que se efectúen sucesivamente un determinado número de etapas, en el estado estacionario todas las etapas transcurrirán a la misma velocidad, o sea :

$$r_{\text{global}} = r_1 = r_2 = \dots = r_n \quad (46)$$

En ciertos sistemas heterogéneos, como por ejemplo en las reacciones no catalíticas sólido-fluido, puede suponerse que las resistencias a la reacción están en serie; en otros sistemas, como por ejemplo en las reacciones catalizadas por sólidos, existen relaciones más complejas en serie-paralelo.

Hemos de tener en cuenta dos observaciones importantes:

- 1a) Cuando han de compararse o combinarse velocidades, es necesario definir las con respecto a la misma base. Por ejemplo, supongamos que hemos de combinar la etapa de transporte de materia con la de reacción. Dado que la velocidad de transporte de materia se define como el flujo de materia normal a la unidad de superficie, es decir:

$$Q_{\text{transporte}} = \frac{1}{S} \frac{dN_A}{dt} \quad (47)$$

la etapa de reacción ha de definirse de modo análogo, o sea:

$$Q_{\text{reacción}} = r_A'' = \frac{1}{S} \frac{dN_A}{dt} \quad (48)$$

Es decir, la velocidad de reacción ha de basarse en la unidad de superficie y no en la unidad de volumen, como se hacía en las reacciones homogéneas.

- 2a) Cuando hemos de combinar las velocidades generalmente no se conocen las concentraciones de las sustancias en posiciones intermedias, por lo que debemos expresar la velocidad en función de la diferencia global de concentraciones. Esto puede hacerse fácilmente si las expresiones cinéticas para todas las etapas del proceso son lineales con respecto a la concentración (las concentraciones o las diferencias de concentraciones están elevadas a la primera potencia). Si no son lineales todas las relaciones funcionales la expresión resultante puede ser muy compleja.

3.3.6 Concepto de etapa controlante de la velocidad

Como las velocidades de una reacción química varían mucho de unas reacciones a otras, y también varían con la temperatura, nos encontramos frecuentemente con que una de las dos etapas (la de transporte de materia o la de reacción química) presenta la mayor contribución a la resistencia global. En este caso decimos que la etapa más lenta es la etapa controlante de la velocidad y puede considerarse que es la única que influye sobre la misma.

3.3.7 Reacciones fluido-fluido

Las reacciones heterogéneas fluido-fluido se realizan por alguna de las tres razones siguientes:

Primera: El producto de la reacción de los reactantes inmiscibles puede ser una sustancia que nos interese; estas reacciones son muy numerosas y se presentan prácticamente en todos los campos de la industria química en los que se efectúan síntesis orgánicas. Como ejemplo de reacciones líquido-líquido tenemos la nitración de sustancias orgánicas con una mezcla de ácidos nítrico y sulfúrico, para dar productos tales como la nitroglicerina. La cloración del benceno líquido y otros hidrocarburos con cloro gaseoso es un ejemplo de reacciones gas-líquido y otros hidrocarburos con cloro gaseoso es un ejemplo de reacciones gas-líquido.

Segunda : Las reacciones fluido-fluido pueden efectuarse también para facilitar la separación de un componente contenido en un fluido. Por ejemplo, la absorción de una sustancia gaseosa por el agua puede acelerarse añadiendo al agua una sustancia adecuada que reaccione con el soluto absorbiéndolo.

La tercera razón del empleo de sistemas fluido-fluido es la de obtener una distribución más favorable del producto en reacciones múltiples en fase homogénea de la que podría obtenerse utilizando una sola fase. Volvamos ahora a las dos primeras razones, que están relacionadas con las reacciones de sustancias que se encuentran inicialmente en fase diferentes.

Los factores indicados a continuación determinarán el método de diseño empleado en los sistemas fluido-fluido.

La expresión de la velocidad global. Como las sustancias que se encuentran en las dos fases han de ponerse en contacto antes de que puedan reaccionar, en la expresión global de la velocidad de reacción ha de tenerse en cuenta la velocidad de transporte de materia y la velocidad de la reacción química.

El método de contacto. En los sistemas gas-líquido predominan los esquemas de contacto semicontinuos y en contracorriente; en los sistemas líquido-líquido se emplea el flujo en mezcla completa (mezclador-sedimentador) y el contacto discontinuo, además de los de corriente directa y contracorriente.

3.4 Calor de reacción para la ecuación en estudio

a) Introduciendo el cloro en forma gaseosa

De acuerdo a ecuación 49 la cantidad de calor producido en la reacción se puede calcular.

Por medio de este cálculo se ha encontrado que será equivalente a 1446 kJ/kg. de cloro gas. Este es el calor total removido si el cloro es introducido como gas y asumiendo que la temperatura de la solución de soda caústica es 303 K (30 °C) al inicio y que esta es constante durante la clorinación.

b) Introduciendo el cloro en forma líquida

Si el cloro es introducido en forma líquida, el calor de vaporización de el cloro líquido puede ser deducido de el calor de reacción para encontrar el calor neto ha ser removido. A temperatura ambiente el calor de vaporización del cloro líquido es aproximadamente 231 kJ/kg; Sin embargo el calor neto a ser removido en este caso es:

1215 kJ/kg. de cloro líquido.

IV CÁLCULO DE VARIABLES DE DISEÑO

4.1 Estequiometría de la reacción de clorinación

El procedimiento de cálculo para determinar la cantidad de sustancias reaccionantes que se utilizaran para obtener cualquier cantidad de hipoclorito de sodio toma en cuenta la reacción de clorinación, ecuación (50).

Donde los coeficientes de la ecuación (A, B, C, D, E) están dados en moles.

Las masas moleculares de los reactivos y productos se denotan por M (kg/kmol).

La masa de cloro (m_{Cl}) necesaria para obtener cierta masa de hipoclorito de sodio (m_{NaOCl}), se calcula por la ecuación (51).

$$m_{\text{Cl}} = \frac{A M_{\text{Cl}}}{C M_{\text{NaOCl}}} m_{\text{NaOCl}} \quad (51)$$

La masa de hidróxido de sodio (m_{NaOH}) necesaria para obtener cierta masa de hipoclorito de sodio (m_{NaOCl}), se determina por la ecuación (52).

$$m_{\text{NaOH}} = \frac{B M_{\text{NaOH}}}{C M_{\text{NaOCl}}} m_{\text{NaOCl}} \quad (52)$$

Según referencias bibliográficas (2), el exceso de soda cáustica requerida para obtener buena estabilidad no debe ser muy grande, pero debe ser suficiente para evitar la sobrecloración, para un rango de cloro libre de 130 a 145 kg/m³ este valor deberá estar entre 0.76 y 0.81% en peso de soda cáustica.

4.2 Concentración

La concentración de la solución blanqueadora se puede expresar de varias maneras.

- Los kilogramos por metro cúbico (Kg/m³) o gramos por litro (gpl) se determinan directamente por análisis, en kilogramos (contenidos en una unidad de volumen) en un metro

cúbico, de solución blanqueadora.

b) Porcentaje en peso o porcentaje de cloro disponible en peso (D).

Se obtiene dividiendo el porcentaje de comercialización por la gravedad específica de la solución blanqueadora. El porcentaje en peso de una solución blanqueadora recién preparada se puede encontrar también al dividir el cloro consumido (en peso) por el peso total de la solución blanqueadora producida.

c) Porcentaje de hipoclorito de sodio (H).

se usa generalmente en conexión con blanqueadores domésticos. Es el peso de hipoclorito de sodio por 100 partes en peso de solución blanqueadora. Se puede calcular al convertir el porcentaje en peso de cloro disponible en su equivalente de hipoclorito de sodio; es decir, multiplicando por el cociente de sus pesos moleculares respectivos.

$$H = D \frac{M_{\text{NaOCl}}}{M_{\text{Cl}_2}} \quad (53)$$

4.3 Transferencia de calor

En la práctica es necesario calcular el aumento de temperatura que se da a medida que se verifica la reacción o factor de aumento de la temperatura (f), también es indispensable calcular la temperatura que debe tener la solución antes de dar inicio a la reacción, estos cálculos se hacen con el objetivo de controlar la temperatura para no permitir temperaturas demasiado elevadas cuando se verifica por completo la reacción.

$$f = \frac{gpl}{3}$$

La temperatura inicial (T_{in}) que debe tener la solución de hidróxido de sodio antes de iniciar la reacción se calcula por la siguiente ecuación, este incremento de calor se puede disipar usando el enfriamiento a lo largo del proceso.

$$T_{in} = \left(T_{max} - \frac{gpl}{3} \right) + 273$$

4.3.1 Calor generado por la reacción

Debido a que el cloro reacciona en forma líquida, el calor de vaporización del cloro líquido (Q_D) debe ser deducido del calor de reacción (Q_n) para encontrar el calor neto a ser removido (Q_N), ecuación (54).

$$Q_N = Q_n - Q_D \quad (54)$$

4.3.2 Calor generado por la dilución

En la bibliografía (4) se encuentran figuras que relacionan el porcentaje de soda caustica y el contenido de calor de dilución, es necesario estimar el calor de dilución en el rango de concentración de trabajo, por lo tanto el calor neto a ser removido (Q_d) se determina por la ecuación (55).

$$Q_d = Q_{cin} - Q_{cfinal} \quad (55)$$

en donde; Q_{cin} es el calor generado por la dilución a la concentración inicial de la solución de soda cáustica, Q_{cfinal} es el calor generado por la dilución a la concentración final de la solución.

4.3.3 Determinación del área de transferencia de calor

Para determinar si el intercambiador de calor existente en HERCASA es de suficiente capacidad, es indispensable calcular el área de transferencia de calor necesaria para comparar con el área específica del equipo. El área está en función de^[6]: coeficiente global de transferencia de calor (U), flujo de calor, media logarítmica de la diferencia de temperaturas (MLDT), factor de corrección a la diferencia de temperatura para intercambiadores de calor (F_T). El área se calcula por la siguiente ecuación.

$$A = \frac{q}{U F_T MLDT} \quad (56)$$

MLDT se calcula por la siguiente ecuación.

$$MLDT = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \frac{(T_1 - t_2)}{(T_2 - t_1)}} \quad (57)$$

en donde T_1 y T_2 son las temperaturas de entrada y salida de la sustancia enfriante, t_1 y t_2 son las

en donde T_1 y T_2 son las temperaturas de entrada y salida de la sustancia enfriante, t_1 y t_2 son las temperaturas de entrada y salida de la sustancia a enfriar en (K).

En la bibliografía (6) se encuentran graficados factores de corrección (F_T) para intercambiadores de dos pasos en la coraza y cuatro en los tubos.

4.4.1 Masa de cloro líquido máxima

En base a la capacidad de refrigeración del equipo de 123 KJ/s y al calor neto removido en la reacción del cloro, se puede calcular por medio de la siguiente ecuación la máxima cantidad de cloro líquido CU_{\max} a usar.

$$CU_{\max} = \frac{C_R}{Q_N} \quad (58)$$

Donde C_R es la capacidad de refrigeración disponible en HERCASA, Q_N es el calor neto removido en la reacción del cloro líquido.

4.4.2 Producción máxima de hipoclorito

Según la ecuación estequiométrica, por cada 0.4535 kg de cloro se produce 0.4761 kg de hipoclorito de sodio al 100 %, entonces usando esta relación obtenemos la producción máxima de hipoclorito de sodio C_{PTR} .

$$C_{PTR} = CU_{\max} 0.4761 \quad (59)$$

4.4.3 Masa de hipoclorito al 100% obtenida por cada 12.8 m³ (3200 gal.) de producción

Tomando en cuenta el volumen nominal del tanque reactor T-2 (V_R), el cual es de 16 m³ y utilizando un 80% de su capacidad nominal, es necesario determinar el volumen real del reactor a usar (V_{RR}) ecuación (60).

$$C_{PTV} = V_{RR} \rho_{NaOCl} \quad (61)$$

4.5 Factor de relación entre volumen y altura (f)

Cuando se agregan los reactivos al reactor es necesario calcular cuánto volumen de reactivo cabe en cada centímetro de altura del reactor, esto se hace con el objetivo de realizar las adiciones más precisas, para ello se debe calcular inicialmente el volumen del reactor, ecuación (62)

$$V_R = \frac{\pi D_R^2 h}{4} \quad (62)$$

Ahora el factor (f) se determina relacionando el volumen del reactor con la altura del mismo, ecuación (63).

$$f_R = \frac{V_R}{h} \quad (63)$$

4.6 Nivel del líquido a bombear en el reactor

De la bibliografía (4) se obtiene la masa de soda cáustica al 100% y agua en concentración de soda que hay que adicionar al reactor para obtener una concentración de soda del 48%, la masa de soda caustica al 48% se determina por la ecuación (64).

$$m_{NaOH\ 48\%} = m_{NaOH\ 100\%} + m_{CH_2O} \quad (64)$$

El volumen de soda cáustica al 48% que debe tener el reactor se calcula con la ecuación (65).

$$V_{NaOH\ 48\%} = \frac{m_{NaOH\ 48\%}}{\rho_{H_2O}} \quad (65)$$

La altura de soda cáustica al 48% que debe tener el tanque reactor se calcula por la ecuación (66).

$$h = \frac{V_{\text{NaOH } 48\%}}{f} \quad (66)$$

El volumen de agua que se debe agregar al reactor se calcula con la ecuación (67).

$$V_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{\rho_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (67)$$

La altura que debe subir el nivel de la solución cuando se agrega agua para que la concentración de la misma disminuya hasta un 17%, se calcula por la ecuación (68).

$$h = \frac{V_{\text{H}_2\text{O}}}{f} \quad (68)$$

4.7 Tiempo de reacción

Relacionando la masa de hipoclorito de sodio al 100% obtenida por cada 12.8 m³ y la capacidad de producción de hipoclorito de sodio en base a la capacidad de refrigeración se obtiene el tiempo de reacción (θ), ecuación (69).

$$\theta = \frac{C_{\text{PTV}}}{C_{\text{PTR}}} \quad (69)$$

V RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Método de obtención de hipoclorito

La información obtenida en la bibliografía indica que los métodos menos costosos para la obtención de hipocloritos son los siguientes: hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio.

El menos costoso de estos dos es el de hipoclorito de sodio (reacción de soda cáustica con cloro), además se requieren menos equipos para montar el proceso de producción. Después de verificar la existencia de equipos en HERCASA, se concluyó que era posible instalar el proceso, debiéndose corroborar las dimensiones de los equipos para garantizar la producción de hipoclorito.

5.2 Resultados teóricos

5.2.1 Transferencia de calor

5.2.1.1 Calor generado por la reacción

La cantidad de calor (Q_n) producido en la reacción química es:

$$Q_n = 1446 \text{ kJ/kg}_{\text{de cloro gaseoso}}$$

La temperatura máxima permisible de la solución al final de la reacción (T_{max}) recomendada por la bibliografía (4) es:

$$T_{\text{max}} = 305 \text{ K (32 C)}$$

5.2.1.2 Calor neto a ser removido

Como el cloro reacciona en fase líquida, se debe deducir el calor de vaporización del cloro líquido (Q_D) a temperatura ambiente del calor generado por la reacción. De la bibliografía (4) se obtuvo Q_D .

$$Q_D = 231 \text{ kJ/kg}$$

por lo tanto el calor neto a ser removido es:

$$Q_N = 1215 \text{ kJ/kg}$$

5.2.1.3 Calor generado por la dilución

El calor generado por la dilución a la concentración de 48% (Q_{cin}) es de 300 kJ/kg_{de solución}, el calor generado por la dilución a la concentración de 17% (Q_{cfinal}) es de 104 kJ/kg_{de solución}. Por lo tanto el calor de dilución neto a remover del sistema es:

$$Q_d = 196 \text{ kJ/kg}$$

5.2.1.4 Determinación del área de transferencia de calor

Para determinar el área de transferencia de calor requerida para el intercambio de calor en el proceso de producción de hipoclorito de sodio, fue necesario calcular la diferencia logarítmica media de temperaturam (MLDT) que se lleva a cabo en el intercambiador, el factor de corrección (F_T) para la diferencia logarítmica, además investigar el rango de valores del coeficiente global de transferencia de calor (U) para las sustancias a tratar ^[4]. En la tabla (3) se muestran los valores de los parámetros antes mencionados.

Tabla (3) Área de transferencia de calor necesaria para el proceso

MLDT (°C)	F_T	U (kJ/s m ² C)	A (m ²)
- 18	0.97	0.57	12.6
		0.99	7.21
		1.42	5

Según las especificaciones del intercambiador de calor disponible en HERCASA el área de transferencia de calor es de 14 m². Puede observarse en la tabla (3) que los valores requeridos de área de transferencia de calor son menores que el área de transferencia del equipo existente, por lo tanto se puede usar para el proceso de producción de hipoclorito de sodio.

5.2.2 Balances de materia

5.2.2.1 Estequiometría de la reacción de clorinación

Introduciendo cloro en soda caustica la ecuación (50) no toma en cuenta el exceso de la alcalinidad necesaria para obtener la estabilidad del hipoclorito de sodio como producto final.

De acuerdo a los masas moleculares de los materiales químicamente puros, 0.4535 kg. cloro más 0.5111 kg. de soda cáustica puede producir 0.4761 kg. de hipoclorito de sodio sin incluir el exceso de alcalinidad requerido.

El exceso de soda caustica requerido para obtener buena estabilidad y evitar la sobrecloración, para un rango de cloro libre de 130 a 145 kg/m³ deberá ser entre 0.76 y 0.81% en peso de soda caustica. Tomando en cuenta el máximo de este rango 0.4535 kg. de cloro más 0.5152 kg. de soda cáustica producirá 0.4761 kg. de hipoclorito de sodio.

5.2.2.2 Masa de cloro líquido máxima

Para que el equipo de refrigeración funcione por debajo de su máxima capacidad fue necesario determinar el flujo másico de cloro máximo (CU_{max}) a usar.

$$CU_{max} = 0.1 \text{ kg/s}$$

5.2.2.3 Producción máxima de hipoclorito

En base a la capacidad de refrigeración existente en HERCASA se determinó la cantidad teórica máxima de hipoclorito de sodio (C_{PTR}) que se puede producir en kilogramos por segundo.

$$C_{PTR} = 0.1056 \text{ kg/s}$$

5.2.2.4 Masa de hipoclorito de sodio

Una vez obtenido el volumen real a utilizar del reactor (12.8 m³), se determinó que la

masa de hipoclorito al 100% obtenida por cada 12.8 m³ (3200 gal.) de producción es:

$$C_{PTV} = 1887 \text{ kg}$$

5.2.2.5 Alimentación de soda caustica y cloro al reactor

De acuerdo a la ecuación estequiométrica (50) y relacionando la capacidad teórica de producción conforme al volumen de trabajo del reactor (12.8 m³) obtenemos la masa de hipoclorito de sodio al 13%, cloro requerido al 100%, soda cáustica requerida y agua en concentración de soda, agua adicionada al sistema, estos datos son mostrados en la tabla (4).

Tabla 4 Alimentación de reactivos al reactor

Producción de hipoclorito de sodio al 13% (kg)	Cloro requerido (kg)	Soda caustica al 100% (kg)	Agua en concentración de soda (kg)	Agua adicionada al sistema (kg)
14512	1797	2041	2185	8489

5.2.3 Factor de relación entre volumen y altura

Después de hacer las mediciones de diámetro y altura del reactor, se calculó el volumen total del reactor (V_R).

$$V_R = 15.66 \text{ m}^3$$

Posteriormente se calculó el factor de relación entre el volumen y la altura del reactor (f).

$$f = 4.67 \text{ m}^3/\text{m} \text{ (46.7 lt/cm)}$$

5.2.4 Nivel de soda cáustica y agua a bombear en el reactor

De la tabla (2) se obtiene la masa de soda cáustica al 100% y agua en concentración de soda que hay que adicionar al reactor para obtener una concentración de soda del 48%, la masa

es:

$$m_{\text{NaOH } 48\%} = 4226 \text{ kg}$$

El volumen y la altura que debe tener el tanque conteniendo la masa de soda cáustica al 48% es:

$$V_{\text{NaOH } 48\%} = 2.82 \text{ m}^3$$

$$h = 0.6042 \text{ m}$$

Es necesario adicionar cierta cantidad de agua para disminuir la concentración de la soda caustica al 17%, el volumen de agua a agregar es:

$$V_{\text{H}_2\text{O}} = 8.416 \text{ m}^3$$

La altura que debe incrementar el nivel del tanque para llevar la solución al 17 % es:

$$h = 1.8 \text{ m}$$

5.2.5 Tiempo de reacción

Relacionando la masa de hipoclorito de sodio al 100% obtenida por cada 12.8 m³ y la capacidad de producción de hipoclorito de sodio en base a la capacidad de refrigeración se obtuvo el tiempo de reacción (θ).

$$\theta = 4.96 \text{ hr.}$$

En la práctica, para llevar la solución de hipoclorito de sodio a las concentraciones deseadas (130 kg/m³ y 20 kg/m³) el tiempo total de reacción máximo difiere del teórico en 0.6 horas, como puede observarse la diferencia no es significativa cuantitativamente a continuación en la tabla (5) se presentan los tiempos finales de reacción para tres experimentos a escala industrial.

Tabla 5 Tiempo práctico de reacción

Experimento	Tiempo de reacción (h)
1	5.3
2	5
3	5.5

5.3 Resultados reales obtenidos en el proceso instalado

5.3.1 Consumo de materia prima y producción

En la tabla (6) se muestra el consumo de materia prima y la cantidad de producto obtenido tanto teórico como práctico, en la práctica es posible suministrar en forma batch la cantidad teórica de hidróxido de sodio, el cloro es alimentado al reactor continuamente, puede observarse que la cantidad real en el proceso difiere ligeramente del valor obtenido teóricamente, pero la diferencia es cuantitativamente despreciable, el mismo procedimiento de análisis se puede llevar a cabo para la producción de hipoclorito de sodio.

Tabla 6 Consumo de reactivos y producción teórico y práctico.

Experimento	Soda caustica al 100% (kg)	Cloro requerido (kg)	Producción de hipoclorito de sodio al 13% (kg)
Teórico	2040	1796	14512
práctico No.1	2040	1882	14966
práctico No.2	2040	1950	14839
práctico No.3	2040	1902	15125

5.3.2 Comportamiento de los parámetros presión, temperatura, concentración en el reactor

En la tablas (7 a-c) se muestran los resultados de los siguientes parámetros: presión del cloro gaseoso, concentración de hidróxido de sodio y cloro, temperatura de la solución en

cloro gaseoso, concentración de hidróxido de sodio y cloro, temperatura de la solución en reacción y tiempo de reacción para los tres experimentos realizados en los equipos.

En los experimentos el tiempo de reacción máximo fue 5.5 horas, es decir con una diferencia del teórico de 0.3 horas. Para el segundo experimento el tiempo de reacción coincidió con el tiempo calculado. El tercer experimento tuvo una diferencia de 0.5 horas. En los tres experimentos la concentración final de hidróxido de sodio y cloro coincidió con la concentración teórica (20 y 130 kg/m³). La temperatura de la solución reaccionante sobrepasó ligeramente la temperatura recomendada, la desviación máxima fue de tres grados, se puede considerar inválido el efecto que puede tener el incremento porque no es muy significativo a demás se da al final del experimento. Existe una desviación por el mínimo del rango de presión que debe tener el cloro pero no es muy significativa en los experimentos No.1 y 3.

Tabla 7-a Concentración de reactivos, presión de cloro, temperatura de la solución como función del tiempo de reacción; Experimento No.1.

Tiempo de reacción (h)	Concentración el reactor (kg/m ³)		Presión de cloro (kPa)	Temperatura de la solución en el reactor °C
	cloro	NaOH		
0	0	145	31	27
1	28	118	29	29
2	57	82	26	29
3	86	62	26	30
4	109	36	25	32
5	123	24	24	34
5.3	131	21	23	35

Tabla 7-b Concentración de reactivos, presión de cloro, temperatura de la solución como función del tiempo de reacción; Experimento No.2.

Tiempo de reacción (h)	Concentración el reactor (kg/m ³)		Presión de cloro (kPa)	Temperatura de la solución en el reactor °C
	cloro	NaOH		
0	0	140	28	27
1	30	115	26	28
2	70	75	27	30
3	100	45	25	32
4	120	25	24	34
5	133	18	24	34

Tabla 7-c Concentración de reactivos, presión de cloro, temperatura de la solución como función del tiempo de reacción; Experimento No.3.

Tiempo de reacción (h)	Concentración el reactor (kg/m ³)		Presión de cloro (kPa)	Temperatura de la solución en el reactor °C
	cloro	NaOH		
0	0	137	30	27
1	25	127	28	27
2	60	102	27	29
3	87	63	25	31
4	105	42	24	31
5	121	24	23	32
5.5	128	21	23	34

5.3.3 Comportamiento de la temperatura en el intercambiador de calor

Los datos empleados para el cálculo del área de intercambio de calor necesaria para el proceso de obtención de hipoclorito, deben ser usados para comparar los resultados reales obtenidos en el intercambiador de calor instalado al proceso (tablas 8 a-c).

Los valores teóricos de temperaturas de entrada y salida, de ambas sustancias, usados para el cálculo del área fueron los siguientes: $T_1 = 2$, $T_2 = 17$, $t_1 = 31$, $t_2 = 24$ °C.

En la práctica para el caso de la temperatura de entrada de la sustancia enfriante (T_1) la máxima diferencia de temperatura fue de 3 grados, la diferencia máxima de la temperatura de salida de la sustancia enfriante T_2 fue de 4 grados, la diferencia máxima de la temperatura de entrada de la sustancia a enfriar t_1 fue de 4 grados, la diferencia máxima de la temperatura de salida de la sustancia a enfriar t_2 fue de 4 grados. En base a estas diferencias se puede concluir que el intercambiador instalado cumple con las necesidades de enfriamiento requeridos para el sistema.

Tabla 8-a Control de temperatura de la solución reaccionante y solución enfriante; experimento No.1.

Tiempo de reacción (h)	Temperatura de la solución clorinada en el intercambiador de calor °C		Temperatura de la sustancia enfriante en el intercambiador de calor °C	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
0	27	21	0	14
1	29	22	0	15
2	29	24	0	15
3	30	26	2	17
4	32	26	3	17
5	34	28	4	18
5.3	35	27	4	19

Tabla 8-b Control de temperatura de la solución reaccionante y solución enfriante; experimento No.2.

Tiempo de reacción (h)	Temperatura de la solución clorinada en el intercambiador de calor °C		Temperatura de la sustancia enfriante en el intercambiador de calor °C	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
0	27	20	0	16
1	28	22	0	15
2	30	25	2	16
3	32	27	1	16
4	34	28	3	17
5	34	27	3	18

Tabla 8-c Control de temperatura de la solución reaccionante y solución enfriante; experimento No.3.

Tiempo de reacción (h)	Temperatura de la solución clorinada en el intercambiador de calor °C		Temperatura de la sustancia enfriante en el intercambiador de calor °C	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
0	27	22	1	15
1	27	22	1	17
2	29	24	2	17
3	31	25	4	18
4	31	27	4	19
5	32	27	5	19
5.5	34	28	5	21

5.4.1 Comportamiento gráfico de los parámetros en los equipos

La figura (8) muestra el aumento de la concentración de cloro en la solución existente en el reactor para los tres experimentos, en las tres primeras horas la reacción fue doblemente más rápida que en las tres horas posteriores, puede observarse que en las primeras tres horas el descenso fue de 80 -90 kg/m³, esto es porque había gran cantidad de NaOH y el cloro que entró al reactor se consumió rápidamente. De tres a seis horas el incremento fue apenas de 40 kg/m³, la reacción fue más lenta porque la concentración de NaOH era menor, según este comportamiento se puede asumir que el suministro de cloro fue bastante adecuado. La reacción se llevó a cabo con un buen mezclado y el comportamiento de los tres experimentos tuvo casi la misma tendencia.

Fig. 8 Comportamiento de la concentración de cloro en el reactor.

La figura (9) muestra el descenso de la concentración de hidróxido de sodio en la solución presente en el reactor para los tres experimentos, en las tres primeras horas la reacción es el doblemente rápida que en las tres horas posteriores, puede observarse que en las primeras tres horas el descenso fue de 80 kg/m³, esto es porque existe gran cantidad de NaOH y el cloro que entra al reactor se consume rápidamente. De tres a seis horas el incremento es apenas de 40 kg/m³, la reacción es más lenta porque la concentración de NaOH es menor, según este comportamiento se puede asumir que el suministro de soda cáustica y de cloro es bastante adecuado. La reacción se lleva a cabo con un buen mezclado y el comportamiento de los tres

experimentos tienen casi la misma tendencia.

Fig. 9 Comportamiento de la concentración de hidróxido de sodio en el reactor.

En la figura (10) se muestra el descenso de la presión del cloro con respecto al tiempo, la presión máxima en los tres experimentos cumple con el límite máximo establecido por la bibliografía (210 kPa), pero para los experimentos 1 y 3 no cumple con el límite mínimo (165 kPa), la desviación de la presión práctica de la presión real es despreciable con respecto al rango permisible de trabajo, es decir es posible trabajar con esa pequeña desviación.

Fig. 10 Comportamiento de la presión del cloro.

En la figura (11) se muestra el incremento de la temperatura de la solución en reacción, aunque existe un sistema de enfriamiento, el calor generado por la reacción es alto y el equipo

no es capaz de mantener constante la temperatura de la solución reaccionante, pero la mantiene a una temperatura bastante baja, al menos lo suficiente para que se lleve a cabo la reacción en buenas condiciones.

Fig. 11 Comportamiento de la temperatura de la solución en el reactor.

En las figuras (12) y (13) se presenta el comportamiento de la temperatura de la solución a enfriar y solución enfriante, existe incremento a la entrada y salida de cada corriente, esto se debe al fenómeno planteado anteriormente, pero estas temperaturas mantienen a la solución en reacción a una temperatura permisible para la obtención del hipoclorito de sodio.

Fig. 12 Comportamiento de la temperatura de entrada y salida de la solución clorinada en el intercambiador de calor.

Fig. 13 Comportamiento de la temperatura de entrada y salida de la solución enfriante en el intercambiador de calor.

5.5 Equipos, sustancias reaccionantes y suplidores

En la tabla (9) se presentan los equipos involucrados en el proceso de obtención de hipoclorito de sodio, códigos, presión de diseño, temperatura de diseño, material y capacidad y suplidor.

Tabla 9 Equipos usados en el proceso de obtención de hipoclorito de sodio.

Código del equipo	B-	E-1	E-2	T-1	T-2	T-3
Nombre del equipo	bomba	Intercambiador de calor	Unidad de refrigeración	Tanque de NaOH	Tanque reactor	Tanque de NaOCl
Presión de diseño (kPa)	-----	1033	172 succión 1413 descarga	101	101	101
Temperatura de diseño (°C)	40	177	10	27	32	30
Material	karbate	karbate	-----	acero recubierto con grafito	acero recubierto con vidrio	acero recubierto con grafito
Capacidad	$5.3 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$	14 m ²	123 kJ/s	200 m ³	16 m ³	100 m ³
Suplidor	HERCASA	HERCASA	HERCASA	HERCASA	HERCASA	HERCASA

En la tabla (10) se muestran las sustancias reaccionantes y sus suplidores.

Tabla 10 Reactivos usados en el proceso de obtención de hipoclorito de sodio.

Reactivo	Supildor
Agua	HERCASA
Cloro líquido	Centrada Int. U.S.A.
Soda caustica	ELQUINSA, Nic.

VI CONCLUSIONES

- 1) Se revisó bibliografía lográndose determinar a través de esta que el método más factible desde el punto de vista económico y de existencia de equipos en HERCASA es el método de obtención de hipoclorito de sodio, el cual consiste en hacer reaccionar cloro con soda cáustica.
- 2) Se determinó que los equipos necesarios para la producción de NaOCl son: reactor de acero con recubrimiento de vidrio, intercambiador de calor con tubería de grafito (para enfriar la sustancia reaccionante), cuatro bombas, un sistema de refrigeración de sustancia enfriante, dos tanques de almacenamiento de NaOH y NaOCl.
- 3) Se determinó que el calor neto a ser removido por el equipo de enfriamiento es de 1215 kJ/kg.
- 4) Se calculó el área máxima de transferencia de calor requerida para remover el calor generado por la reacción obteniéndose un valor de 12.6 m², la cual es menor que el área del intercambiador existente en HERCASA (14 m²).
- 5) Se determinó que el volumen efectivo del tanque reactor el cual es de 12.8 m³, la masa teórica de cloro y soda caustica al 100% para producir 14512 kg de hipoclorito de sodio al 13% es: 1797 kg y 2041 kg respectivamente.
- 6) Se encontró que el tiempo de reacción teórico (4.96 horas) es bastante cercano a los tiempos reacción reales para los experimentos 1, 2 y 3 (5.3, 5, 5.5 horas).
- 7) Los resultados de consumo de materia prima para los tres experimentos no difieren mucho de los cálculos teóricos; por lo tanto se puede decir que la instalación de la planta de hipoclorito de sodio funciona con resultados satisfactorios.

VII RECOMENDACIONES

- 1) Realizar estudios más rigurosos en el reactor para garantizar un mejor funcionamiento del mismo.
- 2) Optimizar la unidad de refrigeración para su mejor funcionamiento.
- 3) Optimizar el intercambiador de calor para tratar de garantizar que la temperatura de la sustancia reaccionante no se incremente demasiado.
- 4) Tratar de garantizar instrumentos de medición más confiables para evitar lecturas erróneas.
- 5) Ser muy cuidadoso cuando se adicionen las sustancias reaccionantes (cantidad lo más exactamente posible).
- 6) Realizar mediciones frecuentemente (cada 30 minutos) de los parámetros cuando se lleva a cabo la reacción.
- 7) Verificar que los análisis de laboratorio se realicen correctamente.
- 8) Garantizar a los operarios los equipos de protección necesarios.

NOMENCLATURA

Símbolo	Definición	Unidades
A	Área normal a la dirección del flujo de calor	(m ²)
C _p	Capacidad calorífica	(kJ kg ⁻¹ K ⁻¹)
C _{PTR}	Capacidad de producción de hipoclorito de sodio en base a la capacidad de refrigeración	(kg s ⁻¹)
C _{PTV}	Masa de hipoclorito al 100% obtenida por cada 12.8 m ³ de producción.	(kg)
C _R	Capacidad de refrigeración	(kJ s ⁻¹)
CU _{max}	Cloro líquido máximo a usar por lote	(kg s ⁻¹)
D	Porcentaje en peso	-
D _R	Diámetro del reactor	(m)
e	Constante de Stefan-Boltzmann.	(kJ s ⁻¹ m ⁻² °R ⁴)
f	Factor de aumento de la temperatura	-
f _R	Factor de relación entre volumen y altura	(m ³ m ⁻¹)
F	Porcentaje de comercialización	-
FE	Kilogramos en exceso de hidróxido de sodio comercial	(kg)
F _T	Factor de corrección para la diferencia media logarítmica	-
gpl	Gramos por litro de cloro disponible	(g lt ⁻¹)
gplE	Gramos por litro de hidróxido de sodio en exceso	(g lt ⁻¹)
h	Altura del reactor	(m)
h _i	Coefficiente convectivo de transferencia de calor	(kJ m ⁻² k ⁻¹ s ⁻¹)
H	Entalpía	(kJ kg ⁻¹)
k	Conductividad térmica	(kJ m ⁻¹ k ⁻¹ s ⁻¹)
m _{Cl}	Masa de cloro requerido	(kg)
m _{H₂O}	Masa de agua para dilución en el reactor	(kg)
mc _{H₂O}	Masa de agua en concentración de soda	(kg)
m _{NaOH 100%}	Masa de soda caustica al 100%	(kg)
m _{NaOH 48%}	Masa de soda caustica al 48%	(kg)
M _{Cl₂}	Masa molecular del hipoclorito de sodio	(kg Kmol ⁻¹)
M _{NaOCl}	Masa molecular del hipoclorito de sodio	(kg Kmol ⁻¹)
MLDT	Media logarítmica de la diferencia de temperatura	(K)

q_C	Flujo de calor por conducción	(kJ s ⁻¹)
q_R	Emisión radiante	(kJ s ⁻¹)
q_x	Flujo de calor por conducción	(kJ s ⁻¹)
Q_{cin}	Calor generado por la dilución a la concentración inicial de la solución de soda caustica	(kJ kg ⁻¹)
Q_{cfinal}	Calor generado por la dilución a la concentración final de la solución.	(kJ kg ⁻¹)
Q_D	Calor de vaporización del cloro líquido	(kJ s ⁻¹)
Q_n	Calor generado por la reacción	(kJ s ⁻¹)
Q_N	Calor neto a ser removido	(kJ s ⁻¹)
S	Gravedad específica	
T_1	Temperatura de entrada de la sustancia enfriante	(K)
T_2	Temperatura de salida de la sustancia enfriante	(K)
t_1	Temperatura de entrada de la sustancia a enfriar	(K)
t_2	Temperatura de salida de la sustancia a enfriar	(K)
T_{in}	Temperatura de la solución de hidróxido de sodio antes de iniciar la reacción	(K)
T_{max}	Temperatura de la solución máxima permisible en la reacción	(K)
U	Coeficiente global de transferencia de calor	(kJ K s ⁻² s ⁻¹)
V_{H_2O}	Volumen de agua a adicionar al reactor	(m ³)
$V_{NaOH\ 48\%}$	Volumen de soda caustica al 48%	(m ³)
V_R	Volumen nominal del reactor	(m ³)
V_{RR}	Volumen real del reactor a usar	(m ³)
ρ_{H_2O}	Densidad del agua	(kg m ⁻³)
ρ_{NaOCl}	Densidad del hipoclorito de sodio	(kg m ⁻³)
ρ_{NaOH}	Densidad del hidróxido de sodio	(kg m ⁻³)
θ	Tiempo de reacción	(s)
Δ	Diferencia	

REFERENCIAS

- (1) Chlorine Institute and Manufacturing Chemists' Asssocation Inc. (New York and Washington). Folletos.
- (2) Othmer, Kirk. Enciclopedia de terminología química. Editorial hispano americana. Primera edición, 1962.
- (3) Perry's chemical Engineers' hand book Mc Graw-Hill Book Company, Sixth Edition 1978.
- (4) A practical Guide to Chlorine Bleach Making, Technical and Engineering service Bulletin 72-1, Allied Chemical, Industrial Chemicals Division Morristown, New Jersey, 1972.
- (5) Welty, James R. Transferencia de calor aplicada a la ingeniería, Editorial Limusa. Primera edición. 1978, México.
- (6) Kern, Donald Q. Procesos de transferencia de calor. Editorial continental, S.A. Primera edición. 1965, México.
- (7) Smith, J.M. Ingeniería de la cinética química. Editorial continental, S.A. Sexta impresión. 19991, Mexico.
- (8) Levenspiel, Octave. Ingeniería de las reacciones químicas. Editorial pueblo y educación. Segunda reimpresión. 1985, Cuba.
- (9) Doraiswamy, L.K. Heterogeneous reactions análisis, examples and reactor design. Editorial John Wiley Sons. 1976, New York.
- (10) Ullman, Fritz. Enciclopedia de química industrial. Editorial gustavo Gili. Primera edición. 1950, España.

APÉNDICE

Soluciones de Hipoclorito de sodio son inestables y especialmente si están acidificada. En contacto con el aire se descomponen lentamente y se vuelven menos tóxicos con el tiempo.

Soluciones de Hipoclorito nunca deberán ser mezcladas o permitir el contacto con compuestos ácidos ya que liberan cloro. No se deberán mezclar amoniaco y soluciones de Hipoclorito de sodio ya que forman cloroaminas, las cuales forman reacciones violentas.

Soluciones de Hipoclorito de sodio son dañinos a la piel, las membranas mucosas, por eso se recomienda el uso de guantes de hule, botas de seguridad y anteojos cerrados hasta la cara.

En caso de ponerse en contacto con la piel las soluciones de hipoclorito de sodio se deberá lavar el área afectada con abundante agua y aplicar bicarbonato de sodio en pasta.

En caso de ponerse en contacto con los ojos se deberán lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos y después consultar a un médico.

En caso de ingestión tomar inmediatamente leche o leche de magnesia, llamar un médico inmediatamente^[2].

Indicaciones estipuladas en el manejo de soda caustica

- 1) Para manipular soda cáustica siempre debe usar protección (careta) de toda la cara, de materiales de plástico, y guantes de hule largos.
- 2) En las proximidades donde se realicen operaciones con soda cáustica debe haber lavaojos y regaderas.
- 3) En caso de contaminación de la piel con soda cáustica lavar usando la regadera de emergencia con agua abundante. Si los ojos fueran afectados, lavarlos con agua abundante durante 15 minutos, al menos. Luego, hacerlos revisar por un médico.
- 4) En caso de ingerir soda cáustica, preferentemente hacer que el paciente tome vinagre

diluido, o si no hay, cantidades grandes de agua. No perder tiempo, luego darle aceite mineral y clara de huevo, y llevarlo ante un médico.

Indicaciones estipuladas en el manejo de cloro

- 1) Para manipular cloro se requiere careta y anteojos.
- 2) Se debe tener cuidado de no contaminar las líneas y recipiente de cloro, ya que el cloro reacciona vigorosamente a ciertas temperaturas con todos los metales. También con muchos compuestos orgánicos e inorgánicos, algunos de estas reacciones pueden ser explosivos (con hidrocarburos, alcoholes y ésteres).
- 3) Se debe revisar diario por fuga los sistema de cloro con la sgte. técnica: Coloque un trapo mojado con una solución de agua-amoniaco, al final de una vara, y páselo por el área que desee revisar. Hay fuga en el lugar donde se forma una nube blanca.
- 4) Los contenedores de cloro debe tener 6 tapones fusibles de metal. Adicionalmente estos contenedores deben de cumplir con los estándares ICC (Interstate Commerce Commission) de los EUA, Chemical Data Sheet SD-80.
- 5) Se debe evitar cualquier contaminación de agua u otro gas o líquido con el cloro.
- 6) Los contenedores deben almacenarse en áreas secas y protegidas del calor (evitar tuberías de vapor o luz solar directa o lluvias), y bien ventilados.
- 7) Ponga especial cuidado al manipular contenedores y/o cilindros. Evite levantarlos de válvulas; Use la capucha antes de mover cilindros. Nunca use cadenas o cuerdas, sino que use tecla o guía de capacidad adecuada, o mula mecánica en caso de cilindros.
- 8) Se recomienda tuberías de cobre, para 3446 kPa ó mangueras flexibles de monel para 3446 kPa para conectar del contenedor de cloro al sistema.
- 9) Nunca force contenedores que no encajan.
- 10) Tan pronto como se sospeche que hay indicaciones de fuga de cloro, el personal debe retirarse del área afectada. Solamente entrará al área el personal autorizado que va a corregir la fuga; Dicho personal debe mantenerse en dirección contraria al viento, y por encima con respecto a la fuente de fuga. El cloro gaseoso es dos veces y medio más pesado que el aire, y permanece a nivel del suelo.

- 11) En caso de fuego que no es del sistema de cloro, se debe procurar remover del área de fuego los cilindros de cloro; Si no se pueden remover se deben enfriar con agua siempre y cuando no haya fuga de cloro. Nunca aplique agua a más fugas de cloro, simplemente la fuga se hará mayor, y deje escapar el cloro reciente.
- 12) Fugas en válvulas usualmente se corrigen apretando la tuerca del empaque en dirección del reloj. Algunas veces el cloro que fuga es necesario absorberlo en soluciones de soda caústica. A través de una tubería de hierro, se burbujea el cloro hacia las soluciones de soda caústica.

Procedimiento para determinación de cloro libre en soluciones de hipoclorito de sodio

3.6.1 Método con tiosulfato de sodio

REACTIVOS

Acido acético glacial
Solución indicadora de almidón
Tiosulfato de sodio, 0.1 N
Cristales de yoduro de potasio (yodato - libre)

- 1) Disuelva de 2-3 gramos de yoduro de potasio cristales en 50 ml. de agua destilada en un erlemeyer de 250 ml. de capacidad.
- 2) Adicione 10 ml. de ácido acético glacial, después introduzca la muestra de Hipoclorito de sodio (5ml) y agite toda la solución.
- 3) Empiece a titular con solución 0.1 N de Tiosulfato de sodio hasta que el color amarillo este casi por desaparecer (anote los ml. de Tiosulfato de sodio usado).
- 4) Adicione 1 ml. de solución indicadora de almidón y titule con solución Tiosulfato de sodio 0.1 N hasta que el color azul desaparezca (anote los ml. de Tiosulfato de sodio usado).
- 5) De acuerdo a la siguiente. formula se puede obtener el cloro libre:
$$\text{gpl Cloro disponible} = \text{ml Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \times \text{normalidad} \times 35.45 \text{ ml de muestras}$$

Procedimiento para determinar soda caustica en soluciones de hipoclorito de sodio

REACTIVOS

Solución de cloruro de Bario.

Peroxido de Hidrogeno 3%

Acido clorhidrico 0.1 N

Hidróxido de sodio, 0.1 N

EQUIPOS

PH-metro, equipado con electrodo de vidrio y calomel.

- 1) Estandarize el PH-metro con buffer solución a PH. 7.0
- 2) Ponga 50 ml. de solución de cloruro de Bario y 30 ml. de 3% peroxido de Hidrogeno en un beaker de 250 ml. y neutralize hasta PH 7-5 con 0.1 N solución de hidróxido de sodio, usando en PH-metro.
- 3) Luego introduzca en esta muestra neutra 10 ml. de Hipoclorito de Sodio, agite vigorosamente por 1 minuto y titule con ácido clorhidrico 0.1 N hasta pH 7-5, mientras continúa agitando la solución.
- 4) De acuerdo a la sgte. fórmula se puede obtener la concentración de soda caústica en gpl:
$$\text{ml } 0.1 \text{ N Hcl} \times 1.0 = \text{gpl NaOH ml de muestra}$$

$$\text{ml } 0.1 \text{ N Hcl} \times 0.4 = \% \text{ NaOH por peso ml de muestra} \times \text{gravedad especifica}$$

